

Psychomotorik im Kindergarten

Entwicklungsarbeit einer Broschüre mit Theorie- und Praxisinputs zur Förderung der Stifthaltung

Wahrnehmung – Motorik – Stifthaltung

Studiengang Psychomotoriktherapie Vollzeit 2020/2023

Bachelorarbeit

Eingereicht von: Stella Ahlberg
Vera Lutz

Begleitperson: Annette Krauss

Zweite Fachperson: Stephanie Fink

Datum der Abgabe: 18.05.2023

Abstract

Die Grundlage dieser Bachelorarbeit entstand aus dem persönlichen Interesse an der interdisziplinären Arbeit zwischen Kindergartenlehrpersonen und Psychomotoriktherapeut*innen. Die praktischen Erfahrungen zeigen auf, dass eine Nachfrage nach psychomotorischen Interventionen und persönlichen Besuchen von Psychomotoriktherapeut*innen im Kindergarten gewünscht sind, jedoch verschieden umgesetzt werden. Anhand einer Fragebogenerhebung wurde eine Bestandesaufnahme zu präventiver Arbeit vorgenommen.

Die Auswertung der Umfrage bzw. die daraus gewonnenen Erkenntnisse bildeten die Basis für die Entwicklung der Broschüre. Die Broschüre beinhaltet theoretisch belegte und praktisch umsetzbare psychomotorische Interventionen für Kinder im Vorschulalter. Mit der Broschüre wird eine Entlastung der Therapeut*innen angestrebt, damit Kindergartenlehrpersonen, die ohne zusätzlichen Aufwand umsetzen und in den Kindergartenalltag einfließen lassen können. Abschliessend wurde die Broschüre evaluiert, indem die Meinung von Psychomotoriktherapeut*innen und Kindergartenlehrpersonen eingeholt wurde.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
2	Theorie	2
2.1	Definition Psychomotoriktherapie	2
2.1.1	Berufsverband Psychomotorik Schweiz	2
2.1.2	Definition Renate Zimmer	3
2.1.3	Definition Bildungsdirektion Zürich	3
2.1.4	Berufsbild Psychomotoriktherapie	4
2.2	Teilgebiet «Prävention» im Berufsbild Psychomotoriktherapie	4
2.2.1	Präventionsarbeit	5
2.2.2	Psychomotorische Präventionsmassnahmen.....	6
2.3	Förderung im Vorschulalter.....	8
2.3.1	Frühes Kindesalter 4-7 Jahren	10
2.3.2	Berufsfeld Kindergarten	12
2.4	Bestimmte Förderbereiche der Psychomotoriktherapie	14
2.4.1	Zusammenspiel von Wahrnehmung und Motorik	15
2.4.2	Zusammenspiel Wahrnehmung und Grafomotorik	16
2.4.3	Wahrnehmung.....	17
2.4.4	Motorik.....	22
2.4.5	Grafomotorik und Stifthaltung.....	26
2.5	Zusammenfassung und Wichtiges für Entwicklung der Broschüre	31
3	Praxis	32
3.1	Methodisches Vorgehen	32
3.1.1	Untersuchungsdesign	32
3.1.2	Datenerhebung.....	32
3.1.3	Datenanalyse	33
3.1.4	Ergebnisse des Fragebogen 1	33
3.2	Produktentwicklung	38
3.2.1	Inhalt.....	38
3.2.2	Einblick in die Broschüre	39
3.2.3	Evaluation der Broschüre	40
4	Diskussion	44

4.1	Zusammenfassung der zentralen Erkenntnisse.....	45
4.2	Beantwortung der Fragestellungen.....	47
4.2.1	Fragestellung 1: Werden psychomotorische Interventionen durch Psychomotoriktherapeut*innen in Kindergarten umgesetzt?.....	47
4.2.2	Fragestellung 2: Welche Interventionen wären für Kindergartenlehrpersonen umsetzbar, welche die Fein- und Grafomotorik unterstützen und von ihnen selbst durchgeführt werden können?.....	48
4.2.3	Fragestellung 3: Wie beurteilen Fachpersonen der PMT, wie auch KiGa-LP die entwickelte Broschüre?.....	50
4.3	Kritische Reflexion der Arbeit.....	51
4.4	Persönlicher Ausblick und Schlussfolgerungen für die psychomotorische Praxis.....	52
5	Literaturverzeichnis	53
6	Tabellenverzeichnis	55
7	Abbildungsverzeichnis	55
8	Anhang.....	57

Abkürzungsverzeichnis

PMT.....	Psychomotoriktherapie
PMT-TH.....	Psychomotoriktherapeut*innen
KiGa-LP.....	Kindergartenlehrpersonen

1 Einleitung

Aus eigener Praxiserfahrung und im Gespräch mit Psychomotoriktherapeut*innen (PMT-TH) fällt uns auf, dass die Zusammenarbeit (interdisziplinäre Arbeit) aufgrund der nahen Arbeit im schulischen Dienst zwischen Kindergartenlehrpersonen (KiGa-LP) und PMT-TH ein oft diskutiertes Thema ist. Bei Kindern, welche die Psychomotoriktherapie (PMT) besuchen, wird viel Wert auf einen regelmässigen Kontakt mit deren Lehrpersonen gelegt. Dieser Austausch ist richtig und wichtig, um dem Kind das zielführendste Förderangebot bieten zu können. Dazu gehört, dass PMT-TH persönliche Besuche vornehmen, um das Kind in einem anderen Setting beobachten zu können. Leider fehlen oft die notwendigen und wichtigen Ressourcen für persönliche Besuche. Gründe dafür sind wahrscheinlich: Dafür nicht gesprochene Pensen, Überlastungen der Therapiestellen oder zu grosse Einzugsgebiete und damit verbunden ein zu grosser Aufwand. Ob diese persönlichen Erfahrungen auch die Realität abbilden, wollten wir anhand einer Fragebogenerhebung bei PMT-TH herausfinden. Der Fragebogen sollte aufzeigen, ob und inwiefern die psychomotorische Praxis von diesen Behauptungen betroffen ist. Zudem wollten wir, nebst der Befragung, eine Broschüre mit Inputs gestalten, welche den KiGa-LP als Unterstützung dienen soll, um damit Kinder bei der Förderung von spezifischen Anforderungen passend begleiten zu können. Lehrpersonen erhalten so handfestes Material, welches sie ohne eine Präsenz von PMT-TH durchführen können. Dieses Ziel ist uns wichtig, denn eine gezielte Förderung von Kindern ist eine wichtige Voraussetzung für deren positive Entwicklung (Röhr-Sendlmeier, Knopp & Franken, 2007).

Die Broschüre soll grundlegend als Präventionsmassnahme dienen, damit Lehrpersonen beim Durchführen einen verschärften Blick auf Kinder werfen können, die sonst möglicherweise auf der Warteliste für die PMT landen würden. Ausserdem sind die Interventionen so gestaltet, dass diese für Kinder ohne Auffälligkeiten ebenfalls förderlich sind. Die Broschüre wurde zum Thema «Stifthaltung» entwickelt, da dieses Thema aufgrund ihrer Relevanz im späteren Schulalter und im Kindergarten eine wichtige Rolle spielt. Um herauszufinden, wie unsere Broschüre bei den KiGa-LP ankommt, haben wir anhand eines mehrheitlich qualitativen Fragebogens Meinungen und Verbesserungsvorschläge bei KiGa-LP eingeholt.

Die zentralen Fragestellungen dieser Arbeit lauten:

- Werden psychomotorische Interventionen durch Psychomotoriktherapeut*innen im Kindergarten umgesetzt?
- Welche Interventionen wären für Kindergartenlehrpersonen umsetzbar, welche die Fein- und Grafomotorik unterstützen und von ihnen selbst durchgeführt werden können?
- Wie beurteilen Fachpersonen der Psychomotoriktherapie, wie auch Kindergartenlehrpersonen die entwickelte Broschüre?

2 Theorie

2.1 Definition Psychomotoriktherapie

Die PMT umfasst ein sehr breites Fördergebiet und ist nicht endgültig und einheitlich formuliert. Um aufzuzeigen, was unter psychomotorischer Förderung in der Literatur verstanden wird, werden im folgenden Kapitel verschiedenen Definitionen dargelegt.

In dieser Arbeit wird auf das Verständnis vom Begriff «Förderung» von Behrens und Solzbacher (n.d.) zurückgegriffen. Dies, da die Förderung ein wichtiger Aspekt dieser Arbeit ist. Behrens und Solzbacher (n.d.) erläutern, dass die Förderung alle pädagogischen Handlungen umfasst, welche mit der Absicht in Erwägung gezogen werden, dass das einzelne Kind in dessen individueller Entwicklung und Lernen unterstützt wird. Dabei werden jegliche Faktoren berücksichtigt, welche einen Einfluss auf die Förderung haben können (ebd.) Bspw. Lebenssituation des Kindes, kognitive Voraussetzungen, persönliche Bedürfnisse, verschiedene Lernwege, -ziele und -möglichkeiten. Die PMT ist unter anderem eine Fördermöglichkeit.

2.1.1 Berufsverband Psychomotorik Schweiz

Die PMT beschäftigt sich laut der Definition auf der Website vom Berufsverband Psychomotorik Schweiz (2023) mit der Wechselbeziehung von Wahrnehmen, Fühlen, Denken, Bewegen und Verhalten. Die PMT fördert nicht nur die vorhandenen Ressourcen, sondern trägt dazu bei, dass Menschen sich körperlich, seelisch und in ihrem sozialen Umfeld wohler fühlen (ebd.). Dies wird verfolgt, indem versucht wird, ein harmonisches Gleichgewicht von Körper- und Gefühlsebene herzustellen. Dabei steht Spiel und Bewegung im Zentrum, über welche Erfahrungen anhand der eigenen Fähigkeiten gesammelt werden oder neue Erfahrungen erlebt, Handlungsstrategien aufgebaut und einen Umgang mit Gefühlen erlernt werden (ebd.). Nebst der körperlichen Ebene werden auch die seelischen, sozialen und kulturellen Einflüsse, die eine Person prägen, berücksichtigt. In der PMT können Kinder Entwicklungsschritte nachholen und ihre motorischen oder sozial-emotionalen Fähigkeiten ausbauen (ebd.).

Folgende psychomotorische Förderbereiche deklariert der Verband (Psychomotorik Schweiz, 2023):

- motorische Geschicklichkeit
- Selbstständigkeit
- Sozialkompetenz
- Vertrauen in sich selbst und in andere
- Fähigkeit, das eigene Verhalten zu regulieren
- Freude an der Bewegung (ebd.).

2.1.2 Definition Renate Zimmer

Renate Zimmer (2019) betont die Wichtigkeit der Beeinflussung von Bewegung, Wahrnehmung, Verhalten und ergänzt, dass dabei das Selbsterleben zentral ist. Zimmer (2019) sieht als Ziel der psychomotorischen Förderung, über vielfältige Bewegungen zur «Stabilisierung der Persönlichkeit (Zimmer, 2019, S.22)» beizutragen, somit das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten zu stärken und andererseits auch eine Bearbeitung motorischer Schwächen und Störungen, aber auch der Probleme eines Kindes in der Auseinandersetzung mit sich selbst und seiner Umwelt entgegenzuwirken. Zusätzlich erwähnt Zimmer (2019, S.22), dass psychomotorische Förderung spezielle Fördermöglichkeiten in den Bereichen Wahrnehmung, des Körpererlebens und der Körpererfahrung sowie des sozialen Lernens bieten kann.

Renate Zimmer (2019, S.23) benennt folgende Ziele der psychomotorischen Förderung:

- «Die Eigentätigkeit des Kindes zu fördern, es zum selbstständigen Handeln anzuregen,
- durch Erfahrungen in der Gruppe zu einer Erweiterung seiner Handlungskompetenz und Kommunikationsfähigkeit beizutragen,
- die Selbstwahrnehmung des Kindes zu stärken,
- dem Kind Gelegenheiten zu geben, die eigenen Ressourcen zu erfahren und sich als kompetent und Selbstwirksam zu erleben.» (ebd.).

2.1.3 Definition Bildungsdirektion Zürich

Die Bildungsdirektion des Kantons Zürich (2011) definiert die PMT als Fördermöglichkeit für bewegungsauffällige Kinder und Jugendliche in den Altersklassen Kindergarten-, Primar- und Sekundarstufe, welche in der motorischen Entwicklung unterstützt und deren Fähigkeiten in den Bereichen Grobmotorik, Feinmotorik und Grafomotorik gefördert werden. Durch die psychomotorische Förderung wird das Selbstvertrauen der Kinder und Jugendlichen gestärkt, weshalb die PMT einen wertvollen Beitrag zur Persönlichkeitsentwicklung leistet (Bildungsdirektion Kanton Zürich Volksschulamt, 2011).

Zudem definiert die Bildungsdirektion folgende Förderbereiche:

- Verbesserung der sensorischen und motorischen Basisfunktionen und Erweiterung des Repertoires an Sinnes- und Bewegungserfahrungen
- Verbesserung der Koordinationsfähigkeit, grob-, fein- und grafomotorischen Fertigkeiten in Bezug auf ihre situations- und materialgerechte Anwendung und Umsetzung, Erweiterung des Repertoires an grundlegenden Bewegungsfertigkeiten
- Förderung der Bewegungsmotivation, der Bewegungsfreude und des Selbstvertrauens
- Erarbeiten von Bewältigungs- und Kompensationsstrategien im Zusammenhang mit der Bewegungsauffälligkeit (Umgang mit Schwierigkeiten)
- Unterstützung der sozialen, kognitiven und emotionalen Entwicklung mit den Mitteln der psychomotorischen Therapie (ebd.)

2.1.4 Berufsbild Psychomotoriktherapie

Anhand der verschiedenen Definitionen zeigt sich, dass die Formulierungen der PMT unterschiedlich sind, jedoch ähnliche Förderbereiche umfassen. Zusammenfassend beschäftigt sich die PMT mit der Förderung von sozialen und motorischen Fähigkeiten sowie der Wahrnehmung, um am Selbst zu arbeiten.

PMT ist besonders in der Deutschschweiz ein pädagogisch-therapeutisches Angebot bei welchem, vorwiegend Kinder im Vorschulalter (Kindergarten) bis zu Jugendlichen in ihrer Entwicklung unterstützt werden (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2011). Mehrheitlich findet die psychomotorische Arbeit als schulnahes Angebot nur mit Kindern statt, die einen Bedarf auf Therapie aufgrund Auffälligkeiten zeigen (Amft, Collenberg, Mehring Störch, Stauffer & Uehli, 2011). Amft et al. (2011) erläutern, dass die Therapie ausserhalb vom Klassenverband in einem Einzel- oder Kleingruppensetting (max. 3 Kinder) stattfindet. Ein eher neuer Arbeitsschwerpunkt im Berufsauftrag der PMT ist jedoch auch die integrative oder präventive Arbeit (ebd.). Bei der präventiven Arbeit in der PMT geht es um die Förderung der kindlichen Fähigkeiten und dem Entgegenwirken von möglichen Schwierigkeiten und Auffälligkeiten, ohne einen individuellen regelmässigen Therapieprozess aufzubauen (Psychomotorik Schweiz, 2023). Demnach kann dies auch mit grösseren Gruppen oder ganzen Klassen durchgeführt werden (Amft et al., 2011). Dieser Berufsauftrag bildet einen wichtigen Baustein für die vorliegende Arbeit. Es folgt im folgenden Abschnitt die Darlegung der Relevanz von Prävention und Förderung, wie auch dem aktuellen Forschungsstand der präventiven Arbeit in der PMT.

2.2 Teilgebiet «Prävention» im Berufsbild Psychomotoriktherapie

Der Begriff «Prävention» wird als ein weitumfassender Begriff vermittelt, welcher je nach Fachgebiet und Zielsetzung unterschiedlich definiert wird und verschieden angewendet wird. (Amft et al., 2011).

Am häufigsten findet sich Prävention in Fachrichtungen, welche sich mit der Gesundheit befassen (ebd.). Suchodoletz (2007) deutet den Begriff «Prävention» gleichgestellt mit «Gesundheitsförderung». Dabei wird das Ziel verfolgt, Risiken, die beim Individuum oder in dessen Umfeld liegen, zu vermindern und vorzubeugen, damit sich die Risiken nicht vermehren oder verschlimmern (ebd.). Dies bedeutet, dass es grundlegend um die Verlängerung der Lebenserwartung und Verbesserung der Lebensqualität geht, welche sich auf vorbeugende Massnahmen (Interventionen) stützt und sich weniger auf die Behandlung der eigentlichen Defizite bezieht (ebd.).

Prävention zielt darauf, vorbeugende Massnahmen durchzuführen, die in der Praxis umgesetzt werden können, damit Risiken weniger auftreten. So kann beispielsweise die PMT als präventive Massnahme verstanden werden, da diese weitere Entwicklungsmöglichkeiten für Menschen mit erhöhtem Risiko anbietet (Amft et al., 2011). Zur PMT wird zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Entwicklung gegriffen, wobei die Arbeit individuell, je nach Förderbedarf, ausfallen wird. Ausserdem ist bei der PMT zu beachten, dass als Arbeitsmethode ebenso präventiv gearbeitet werden kann, indem konkrete Präventionsangebote durchgeführt werden.

In der vorliegenden Arbeit findet durch präventive Arbeit im Bildungswesen eine Reduktion von Entwicklungsauffälligkeiten statt. Dies ist unter anderem ein Teilgebiet des Berufsbildes der PMT. Es wird eine Broschüre entwickelt, welche eine konkrete Präventionsmassnahme darlegen kann. Die Massnahme können KiGa-LP aufgreifen und anwenden, um Risiken aus psychomotorischem Blickwinkel im Verlaufe der kindlichen Entwicklung vorzubeugen.

2.2.1 Präventionsarbeit

Um eine präventive Arbeit grundsätzlich differenzieren zu können, lassen sich die Massnahmen in unterschiedliche Kategorien einordnen. Suchodoletz (2007) verdeutlicht die Kategorisierung der präventiven Massnahmen durch die Einteilung nach Interventionszeitpunkt, Ansatzpunkt oder der Zielgruppe.

Tabelle 1: Kategorisierung von Prävention gemäss Suchodoletz, 2007, S.2. Ergänzt mit eigener Erklärung.

Einteilung	Untergruppen	Erklärung
Interventionszeitpunkt	Primär	Störung verhindern durch Vorbeugung (Massnahmen ohne Anzeichen von Auffälligkeit ergreifen)
	Sekundär	Frühbehandlung und -erkennung von Störungen/Auffälligkeit
	Tertiär	Vermeidung von Folgeschäden oder Rückfällen bei bereits bestehenden Störungsbildern
Ansatzpunkt	Personale Prävention (Verhaltensprävention)	Risiken aufzeigen/aufklären und beizubringen, diese zu vermeiden durch bspw. konkrete Programme bei individuellem Verhalten

	Strukturelle Prävention (Verhältnisprävention)	Situationen gegeneinander wägen anhand unterschiedlicher Umweltbedingungen. Versuchen, günstigere Bedingungen zu schaffen (bspw. Raumgestaltung, Fachberatung etc.).
Zielgruppe	Universell	Einbeziehung der Gesamtbevölkerung, unabhängig von Risiken
	Selektiv	Definierte Bevölkerungsgruppen mit besonderen Risiken
	Indiziert	Mit Einzelpersonen, wenn erste Anzeichen sichtbar sind.

Suchodoletz (2007) betont, dass eine feine Unterteilung und Zuordnung der präventiven Massnahmen in die Kategorien in der Praxis nicht möglich sind. Eine nachhaltige präventive Arbeit ist nur in einer Verflechtung der verschiedenen Kategorien und unter Berücksichtigung der Wirksamkeit sinnvoll (ebd.). Die Kategorisierung ermöglicht jedoch, konkreter einordnen zu können, wie die Prävention in verschiedenen Fachrichtungen angegangen und gestaltet werden kann. Je nach Art und Weise des Auftretens oder dem Kontext kann die präventive Arbeit unterschiedlich zu Stande kommen.

Im Beispiel der PMT wird Präventionsarbeit am ehesten als Primär- oder Sekundärprävention durch Aufklärungsarbeit, Beratungsgespräche, Früherkennung oder durch die Durchführung von präventiven Massnahmen (siehe nächstes Kapitel) umgesetzt. Tertiäre Prävention könnte bereits der Therapieprozess sein, da zu diesem Zeitpunkt Auffälligkeiten bereits vorhanden sind und behandelt werden. Die im Rahmen dieser Bachelorarbeit entwickelte Broschüre, lässt sich am ehesten zu einer universellen Primärprävention kategorisieren. Die Broschüre richtet sich an jegliche Kindergartenkinder, bei denen es darum geht, potenzielle Risiken, die im Verlaufe entstehen können, besser erkennen und allenfalls vorbeugen zu können. Die Wirksamkeit der erstellten Broschüre als präventives Medium wird nicht langfristig verfolgt. Da es bereits präventive Angebote in der PMT gibt, werden diese im folgenden Kapitel vertieft.

2.2.2 Psychomotorische Präventionsmassnahmen

Amft et al. (2011) haben zur Prävention im Kindesalter ein Forschungsprojekt durchgeführt, in welcher der Umsetzung von präventivem Arbeiten in pädagogischen Institutionen nachgegangen wird. Die Studie (2011) unterlegt, dass präventives Arbeiten im Schulsetting über die Jahre vermehrt umgesetzt wird und an Bedeutung gewinnt, jedoch unterschiedlich verstanden und gehandhabt wird. Beispielsweise führen gewisse PMT-TH eher konkrete Beratungsgespräche, Weiterbildungsmöglichkeiten oder Informationsveranstaltungen durch. Andere PMT-TH orientieren sich in der präventiven Arbeit an eigenen Ideen oder an einem vorgegebenen Thema im Rahmen eines Auftrags (Amft et al., 2011). Das Grundangebot «Psychomotoriktherapie» wird als eine sonderpädagogische Massnahme eingestuft

(Amft et al., 2011). Sonderpädagogische Massnahmen sind in der Schweiz kantonal geregelt und in der Organisation und Umsetzung durch individuelle Konzepte festgehalten (ebd.). Die kantonalen Umsetzungen zeigen somit keine einheitliche Handhabung, sondern führen dazu, dass sich die Prävention je nach Kanton sehr unterscheiden. Mit dem im Rahmen dieser Arbeit erhobenen Fragebogen ist dieser Aspekt gut sichtbar.

In der psychomotorischen Praxis wird Präventionsarbeit laut der Studie von Amft et al. (2011) individuell und variantenreich gestaltet und umgesetzt. Die Individualität erfolgt grundsätzlich aufgrund der Möglichkeiten, welche für die Gestaltung beitragen (ebd.). Darunter zählen beispielsweise die Kooperationsbereitschaft, räumliche Situation oder zeitliche Koordination der beteiligten Fachpersonen (ebd.). Ebenfalls eine Rolle bei der Umsetzung spielt die Nachfrage von Lehrpersonen nach präventiver Arbeit.

Ein Beispiel eines Präventionsprojekts ist die freie Bewegungslandschaften in Kinderkrippen (Solioz, 2007). Dabei können sich Kinder in der Anwesenheit ihrer Eltern und Fachkräften selbstständig in einem offenen Raum mit vielfältigem Material bewegen. Die Angebote finden beispielsweise in Kindertagesstätten oder Spitälern statt und umfassen durch angepasste Interventionen das Wahrnehmen des eigenen Körpers, Förderung von Selbstvertrauen und Erlernen von sozialen Kompetenzen (Psychomotorik Schweiz, 2023). Im Schulalter, beginnend ab Kindergarten, arbeiten PMT-TH bei spezifischen Aktivitäten im Turnunterricht mit dem Schwerpunkt der Grobmotorik oder der Sozialkompetenz. Des Weiteren konzentrieren sie sich auf präventive Massnahmen in den Klassen zur Verbesserung der Feinmotorik, Grafomotorik, Konzentration oder Beratung von Lehr- und weiteren Fachpersonen zu spezifischen psychomotorischen Themen (ebd.). Nebst dem Arbeiten in den jeweiligen Klassen kann zur präventiven Arbeit auch die Umfeldarbeit (Arbeit mit Lehrpersonen, Eltern oder weiteren Bezugspersonen) gezählt werden (Amft et al., 2011). Es geht laut Amft et al. (2011) darum, ein erweitertes Problembewusstsein durch Aufklärung mit Sensibilisierung und Informationsverbreitung an Elternabenden, Weiterbildungen oder Öffentlichkeitsarbeit zu erzeugen. Andererseits ist es relevant, Beratungsgespräche mit kurzfristigen Lösungsansätzen zu führen, welche die aktive Zusammenarbeit zwischen Lehrpersonen und PMT-TH unterstützt (Amft et al., 2011). Jegliche Früherkennungsmassnahmen, welche das Ziel verfolgen, Probleme in einem frühen Stadium zu erkennen oder konkrete Präventionsmassnahmen, die direkt bei der Zielgruppe ansetzen, zählen ebenfalls zur präventiven psychomotorischen Arbeit (ebd.). Die entwickelte Broschüre soll hier anknüpfen und eine Möglichkeit bieten, dass Lehrpersonen die Notwendigkeit der Prävention früh erkennen und angehen können.

In der Praxis existieren bereits psychomotorische präventive Angebote, welche Lehrpersonen oder anderweitige Bezugspersonen anwenden können. Als konkrete Beispiele, nebst den Bewegungslandschaften, können Konzepte wie «Reise durch den Zoo» (Fachbuch von einem grafomotorischen Förderkonzept für die Prävention im Vorschulalter von Haberthür, Heuberger & Mena, 2018), «G-FIPPS» (Ein Praxisbuch zur grafomotorischen Förderung von Vetter, Amft, Sammann & Kranz, 2010), «BESK» (2018-2019 durchgeführtes Pilotprojekt zu einem bewegungsbasierten Präventionsprogramm zur Förderung von emotionalen und sozialen Kompetenzen von Widmer & Maier) oder «BEKOM» (2019-2022 durchgeführtes Konzept zur allgemeinen Entwicklungsförderung für Kitas, Spielgruppen, Kindergärten und Eltern mit kleinen Kindern in Embrach (Zürich) von Jucker) genannt werden. Die verschiedenen Konzepte orientieren sich an der psychomotorischen Arbeitsweise und können mit einer grösseren Gruppe umgesetzt werden. Beispielsweise beinhaltet das Förderkonzept G-FIPPS die Förderung der grafomotorischen Entwicklung im Vorschulalter anhand 24 Fördereinheiten mit attraktiven Aufgaben und Material, welche von den Kindern selbstständig bewältigt werden können (Vetter, Amft, Sammann & Kranz, 2010).

Die, im Rahmen dieser Arbeit entwickelte, Broschüre beinhaltet kein ganzes Projekt und ist auch kein umfassendes Praxisbuch. Es legt in einer Kurzversion dar, welche Voraussetzungen für das Kind nötig sind, damit die Stifthaltung korrekt erfolgen und gefördert werden kann. Für die präventive Arbeit bedeutet dies einen Schritt zurückzugehen, indem aufgezeigt wird, welche Grundfähigkeiten nötig sind, um überhaupt die Stifthaltung beherrschen zu können. Um eine passende Broschüre gestalten zu können, ist demnach ein Verständnis über die psychomotorische Förderung und über die kindliche Entwicklung im Kindergarten notwendig. Ebenso ist es relevant, den Zusammenhang und die Zusammenarbeit zwischen Kindergarten und PMT aufzuzeigen. Dies wird anbei im Hinblick auf die Relevanz der Förderung vertieft.

2.3 Förderung im Vorschulalter

Das ausdifferenzierte Wissen über die kindliche Entwicklung ermöglicht eine konkrete Auseinandersetzung mit der Erziehung, Pädagogik, sozialpolitischen Massnahmen oder grundsätzlich mit dem Wesen des Menschen (Siegler, Saffran, Gershoff & Eisenberg, 2021). Kinder durchlaufen mit zunehmendem Alter eine Reihe von Entwicklungsstufen/-phasen (ebd.). Je nach Theorie und Entwicklungspsycholog*innen sind die Stufen oder Phasen anders benannt, beziehen sich aufeinander oder ergänzen sich (ebd.). In jeder Stufe oder Phase lernen die Kinder Fähig- und Fertigkeiten, welche sie zu einem funktions- und lebensstüchtigen Menschen heranwachsen lassen (Resch & Lehmkuhl, 2008). Dabei ist zu beachten, dass die Entwicklung ein lebenslanger Prozess ist, welcher individuell stattfindet (Siegler et al., 2021). Die Individualität ist nach Siegler et al. (2021) in verschiedenen Entwicklungsbereichen

sichtbar. Dies bedeutet Kinder entwickeln sich in unterschiedlichen Bereichen, wie beispielsweise der Motorik, Sozialkompetenz, Intelligenz und Kognition grundsätzlich gleich, aber dennoch variieren die Entwicklungsschritte. Dies ist darauf zurückzuführen, dass sich jedes Kind in seinem eigenen Tempo anhand altersgerechter Erfahrungen und gegebenen Umständen in den verschiedenen Entwicklungsbereichen entwickelt (Resch & Lehmkuhl, 2008). Gründe für die Variabilität und Individualität sind Möglichkeiten, welche den Kindern durch Anlage und Umwelt (beispielsweise genetische Veranlagung, Erziehung, soziale Kontakte, Fördermöglichkeiten in der Kindheit, Umfeldgestaltung etc.) gegeben sind (Siegler et al., 2021). Linn (2002) erläutert zudem, dass das Umfeld bei der motorischen Entwicklung ebenso eine grosse Rolle spielt. Erlebt ein Kind ein Umfeld (Eltern, Schule/ Kindergarten, PMT o.ä), bei dem es differenzierte Bewegungs- und Wahrnehmungsanregungen bekommt, wird es sich höchstwahrscheinlich positiver und schneller entwickeln, als ein Kind, das in seinen Aktivitäten eingeschränkt wird (Linn, 2002).

Die Wichtigkeit der Förderung von Kindern im Vorschulalter wird unter anderem in einer Studie von Röhr-Sendlmeier et al. (2007) belegt. Sie haben die Auswirkungen psychomotorischer Förderung auf die körperliche, kognitive und Persönlichkeitsentwicklung anhand verschiedener Studien zusammengestellt. Sie erwähnen, dass ein regelmässiges, motivierendes Bewegungsangebot bereits sehr früh einen Grundstein legen kann, damit beispielsweise Bewegungsdrang und Aggressivität abgebaut werden können und dadurch ein verbessertes Sozialverhalten erreicht werden kann. Sie kommen zum Fazit, dass nicht ausschlaggebend geklärt werden kann, ob sich markante Unterschiede zu Kindern ohne eine Förderung zeigen. Hingegen wird deutlich, dass sich die Förderung von motorischer Aktivität bei Kindern von 4-6 Jahren positiv auswirkt und demnach wichtig in der kindlichen Entwicklung ist (Röhr-Sendlmeier et al., 2007). Zimmer (2019) zeigt zudem auf, dass positive Auswirkungen der psychomotorischen Förderung nebst den motorischen Fähigkeiten (Bewegungsförderung), auch im Selbstkonzept eines Kindes zu sehen sind. Dies bedeutet, dass ein Kind seine eigenen Fähigkeiten besser kennt und beispielsweise sicherer im Handeln wird.

An dieser Stelle ist es nun entscheidend, einen Blick auf die Fördermöglichkeiten für die Umsetzung von psychomotorischen Themen zu werfen. Dies auch darum, weil es möglich ist, dass Kinder auch von anderen Personen, statt Fachpersonen der PMT, gefördert werden können. Das Berufsfeld der Bildungsinstitution, z.B. Kindergarten, bietet Praxismöglichkeiten an. Das Kindergartenalter (4-7 Jahre) hat bei dieser Arbeit Bedeutung, da es die Zeit vor und bis zum Schuleintritt umfasst. Im Beispiel der Stifthaltung können im Kindergarten wertvolle Erfahrungen gesammelt werden, bevor das Kind in die Schule eintritt und das Schreibenlernen Teil vom Alltag ist.

Welche Kompetenzen im Kindergarten erlangt werden und welches Alter beziehungsweise welche Entwicklungsschritte das Kindergartenalter umfasst, erläutert das nachfolgende Kapitel.

2.3.1 Frühes Kindesalter 4-7 Jahren

Röhr-Sendlmeier et al. (2007) betonen, dass besonders in der frühen und mittleren Kindheit, die am grössten sichtbarsten Veränderungen in der kindlichen Entwicklung erlebt werden und jene Fertigkeiten aufgebaut werden, die sich langfristig und nachhaltig auf den gesamt einheitlichen Entwicklungsverlauf auswirken. Somit bietet das Kindesalter von 4-7 Jahren eine gute Grundlage, um beispielsweise Alltagsfähigkeiten oder konkrete Bewegungsfertigkeiten zu erlernen. Laut Resch und Lehmkuhl (2008) kann es nämlich Folgen auf die Entwicklung haben, wenn Kinder in der Entwicklung übermässig angetrieben oder gehemmt werden. So beschreiben Röhr-Sendlmeier et al. (2007) in ihrer Studie zu den «Auswirkungen psychomotorischer Förderung auf die körperliche, kognitive und Persönlichkeitsentwicklung» die Relevanz von Spiel- und Bewegungsmöglichkeiten in der kindlichen Entwicklung, da Kinder, denen diese Möglichkeiten in den ersten Lebensjahren fehlen, unter anderem gesundheitliche Schäden (Auffälligkeiten in der Körperhaltung, Grundmotorik oder räumliche Orientierung) aufweisen. Folgend wird eine kurze Übersicht der wichtigsten Entwicklungsschritte vom vierten bis anfangs siebtes Lebensjahr aufgezeigt.

Viertes Lebensjahr

In den ersten vier Lebensjahren beschäftigt sich das Kind intensiv mit der Erkundigung der Umwelt, wird stets selbstständiger und befasst sich mit Wahrnehmungs- und Bewegungsvorgängen (Zimmer, 2006). Dies ist beispielsweise beobachtbar in der körperlichen, sprachlichen, kognitiven und sozialen Entwicklung. Das Kind kann sich mit zunehmendem Alter freier bewegen, sich verbal ausdrücken und differenzierter kommunizieren oder Verknüpfungen zu bereits bekannten Erfahrungen machen und diese vertiefen (Kasten, 2015). Kinder erwerben stets zahlreiche neue grob- und feinmotorische Fähigkeiten, verbessern diese Fähigkeiten und werden in der Entwicklung schneller und geschickter (ebd.). Des Weiteren gewinnen Kinder ab dem vierten Lebensjahr vermehrt an Informationsaufnahme und komplexeren Denkstrategien (ebd.). Dabei ist es jedoch spannend den Fakt zu beachten, dass Kinder in der frühen Kindheit sich häufig an Erinnerungen vom ersten bis dritten Lebensjahr nicht erinnern können. Dies ist zurückzuführen auf die isolierte, bildhafte und anschauungsnahe Abspeicherung der Gedächtnisinhalte in dem Alter. Kinder verfügen im Kleinkindalter noch nicht über die benötigte kognitive Struktur (ebd.).

Im Alter von 4-5 Jahren verbessert sich die Hand-Augen-Koordination und Kinder können einfache Handwerksprojekte durchführen (Pauli & Kisch 2016). Kinder können einfache Puzzles lösen und Formen und Linien zeichnen (ebd.). Sie fangen den Ball mit den Händen, fädeln kleine Perlen auf, bleiben

beim Ausmalen in etwa in der Begrenzung, malen Schrägen (z.B. von Dächern) und das Kind verfügt über eine Stifthaltung im Dreipunktgriff (Pauli & Kisch, 2008). Da sich diese Arbeit mit der Entwicklung der reifen Stifthaltung befasst, werden auch spezifisch motorische Entwicklungsschritte aus den Büchern «Geschicke Hände» von Pauli & Kisch (2008 und 2016) erwähnt. Hier ist ebenfalls zu beachten, dass dies lediglich Anhaltspunkte sind und jedes Kind diese Schritte individuell durchläuft.

Fünftes bis siebtes Lebensjahr

Kasten (2015) erläutert, dass im Laufe des 5. Lebensjahres die Bewegungskoordination geschickter wird und das zwischenmenschliche Handeln von Kindern immer kompetenter. Mit fünf Jahren lernen Kinder oftmals durch Übung konkrete Bewegungsausführungen: Schnelles Klettern, Hüpfen, Radfahren etc. 5-jährige Kinder werden auch in der feinmotorischen Geschicklichkeit zunehmend besser (ebd.). Es gelingt ihnen, Arbeitswerkzeuge wie Schreibmaterial, Leim oder Schere zu betätigen und erste Konstrukte und Bauwerke zu errichten. Eine genauere Übersicht zur feinmotorischen Entwicklung findet sich im Kapitel 3.4.4. Im Kindergartenalter werden Kinder laut Kasten (2015) erstmals auch mit der Zeitordnung konfrontiert: Zeitangaben ritualisieren den Tagesablauf.

Das sechste Lebensjahr ist besonders in der kognitiven Entwicklung bemerkenswert (Kasten, 2015). Die Kinder beginnen gelernte Zahlen zu verstehen, Probleme zu lösen und Schlussfolgerungen herzustellen (ebd.). Kasten (2015) benennt, dass Kinder in diesem Alter mit einer gezielten und kontinuierlichen Förderung bereits beeindruckende Leistungen in der Bewegung erbringen können.

In der motorischen Entwicklung ist erst im siebten Lebensjahr eine erneut sichtbare Veränderung erkennbar. Die Fortschritte sind jedoch stets individuell zu beobachten (Kasten, 2015). Die Körpergröße verändert sich und das Kind nimmt eine schlanke Statur an, Arme und Beine werden länger und die Muskulatur stärker (ebd.).

Im Alter von 6-7 Jahren haben Kinder in der Regel eine gute Handgeschicklichkeit entwickelt. Sie können komplexe Handwerksprojekte bewältigen, ihre Schreib- und Zeichenfähigkeiten verfeinern und einfache Nähprojekte durchführen. Ausserdem können sie auch Gegenstände wie Besteck und Werkzeuge besser handhaben (Pauli & Kisch, 2016). Des Weiteren lernt das Kind einen Ball geschickt aus verschiedenen Richtungen aufzufangen und lernt fließendes Schreiben (Pauli & Kisch, 2008).

Zusammenfassung Vorschulalter

Im oberen Kapitel sind lange nicht alle Entwicklungsschritte aufgeführt. Es lässt sich jedoch erkennen, dass im Kindergartenalter sich Kinder zunehmend viele Fähigkeiten aneignen, die zu einem funktionsfähigen Menschen beitragen. Es wird erläutert, dass die psychomotorische Förderung von Kindern

positiv zur Entwicklung beiträgt, aber stets beachtet werden muss, die Kinder nicht mit Förderangeboten zu überlasten. Die psychomotorische Förderung kann spezifisch und punktuell in den verschiedenen Entwicklungsschritten anknüpfen und das Kind in der individuellen Entwicklung unterstützen. Das Kind lernt beispielsweise mit den Fähigkeiten umzugehen und diese im Alltag besser anzuwenden und einzusetzen. Eine gezielte Förderung, wie die Psychomotorische, hat demnach positive Auswirkungen auf die kindliche Entwicklung und es ist wichtig, dass Kinder Möglichkeiten erhalten, vielfältige Erfahrungen zu machen und sich bestmöglich entwickeln zu können. Damit ein Kind die Fähigkeiten lernen und entwickeln kann, sind verschiedenen Erfahrungen, wie auch die Umfeldarbeit, bspw. die Zusammenarbeit von KiGa-LP und Fachpersonen der PMT, wichtige Grundsteine.

Folgend wird der Kindergarten genauer erläutert, um ein Verständnis für die Umsetzungsmöglichkeiten von Förderangeboten darlegen zu können.

2.3.2 Berufsfeld Kindergarten

Die EDK (2020) beschreibt die Schule und Bildung in der Schweiz als Aufgabe der Kantone und vom Bund. Die Organisation der jeweiligen Bildungsinstitutionen (Kindergarten, Schulen), wie auch die Sonderpädagogischen Massnahmen (bspw. PMT) sind kantonal geregelt (Informations- und Dokumentationszentrum IDES, n.d.). Es existieren somit mehr oder weniger 26 individuelle Schulsysteme in der Schweiz. Eine Harmonisierung in der Umsetzung der Schulsysteme ist eine Interkantonale Vereinbarung des Lehrplan 21 der Deutschschweiz, Plan d'études romand (PER) der Westschweiz und Piano di studio für das Tessin (IDES, n.d.). Diese Lehrpläne ermöglichen eine einheitliche Orientierung für Lehrpersonen. Kindergärten und Schulen bieten für Kinder ein Lernfeld, in welchem unterschiedliche Entwicklungsstände, Leistungsfähigkeiten, soziale und sprachliche Herkünfte und Verhalten aufeinandertreffen (IDES, n.d.). Somit stehen Lehrpersonen der Herausforderung gegenüber, dass die Kinder individuell und angepasst gefördert werden sollten (ebd.). Regelschullehrpersonen werden durch Fachpersonen bei Bedarf unterstützt, damit fördernde Massnahmen (wie bspw. Begabtenförderung, Sprachförderung, Logopädie, PMT etc.) in Anspruch genommen werden können (ebd.). Hier knüpft diese Bachelorarbeit an, indem diese Zusammenarbeit konkret angestrebt wird. Was bereits in der Förderung von Kindern im Kindergarten umgesetzt wird, wird anbei anhand von Praxisbeispielen vertieft aufgezeigt. Dazu wird zuerst ein Einblick in den Lehrplan 21 gegeben und anschliessend der Unterschied zur Förderung in der PMT erläutert.

Lehrplan 21

Der Lehrplan 21 wird seit der Einführung 2014 von der ehemaligen Deutschschweizer Erziehungsdirektoren Konferenz (D-EDK) in 21 von 26 deutsch- und mehrsprachigen Kantonen umgesetzt (Lehrplan 21, n.d.). Dieser Lehrplan ermöglicht Lehrpersonen eine Orientierung für die Unterrichtsgestaltung, um

die Lernkompetenzen der Kinder mit konkreten Zielen zu verfolgen und setzt damit gemeinsame Grundlagen für alle Schulen (ebd.). Der Lehrplan 21 ist in drei Zyklen aufgeteilt: Kindergarten bis 2. Klasse Primar, 3.-6. Klasse Primar und 1.-3. Klasse Sekundarstufe I (Lehrplan 21, 2016). Im folgenden Abschnitt wird ein kurzer Einblick in die Ziele und Kompetenzen im Zyklus 1 aus dem Lehrplan Volksschule Kanton Zürich (2017) gegeben, um aufzuzeigen, dass bereits ohne zusätzliche Förderung wertvolle Ziele für die kindliche Entwicklung angestrebt werden.

Zyklus 1 – Kindergarten: Fachbereich «Bewegung und Sport»

Der Lehrplan 21 gibt beispielsweise Lehrpersonen im Fachbereich «Bewegung und Sport» im Zyklus 1 den Bildungsauftrag, die körperlichen und motorischen Aspekte von Kindern zu erweitern, um ihr Körperbewusstsein zu verbessern, einen bewussteren Umgang mit sich und anderen anzustreben und die Vorteile von körperlicher Bewegung für Gesundheit und Wohlbefinden kennenzulernen. Im Kompetenzbereich 3 «Darstellen und Tanzen» geht es um drei Themen: A) Körperwahrnehmung, B) Darstellen und Gestalten, C) Tanzen (ebd.). Da die Körperwahrnehmung unter anderem ein Förderbereich der PMT ist, betrachten wir die Kategorie A genauer. Folgendes Ziel wird aufgezeigt:

3 | Darstellen und Tanzen

A | Körperwahrnehmung

1. Die Schülerinnen und Schüler können ihren Körper wahrnehmen, gezielt steuern und sich in der Bewegungsausführung korrigieren.

Abbildung 1: Ziel aus Lehrplan 21 (Lehrplan Volksschule Kanton Zürich, 2017).

Um dieses Ziel zu erreichen, sind im Lehrplan zu den jeweiligen Zielen weitere Teilziele bei dem jeweiligen Kompetenzbereich aufgeführt. So umfasst eines der Teilziele zur Körperwahrnehmung im Kindergarten: «Die Schülerinnen und Schüler können die Umwelt und sich mit verschiedenen Sinnen wahrnehmen (z.B. taktil, kinästhetisch, vestibulär) sowie Körperteile unterscheiden und benennen» (Lehrplan Volksschule Kanton Zürich, 2017, BS.3.A.1). Dieses Ziel im Unterricht anzuwenden, bedeutet demnach, dass zuerst das Verständnis von den verschiedenen Wahrnehmungsbereichen notwendig ist. Denn nach Zimmer (2006) ist die Voraussetzung für die Wahrnehmung des eigenen Körpers zuerst das Kennenlernen der Sinne notwendig. Ebenso ist für eine optimale Zielbearbeitung ein Setting erwünscht, indem dieses Ziel bearbeitet werden kann. Sei dies beispielsweise durch konkrete Angebote von Übungseinheiten, dem Erarbeiten des Ziels im Unterricht oder die Überprüfung des Ziels. Da Kinder jedoch die im Kapitel 2.3.1 erläuterten individuellen Entwicklungsstände erreichen oder auch verschieden motiviert sind, dieses Ziel zu bearbeiten, kann die Unterstützung von den Fachpersonen der PMT angefordert werden, um konkrete Umsetzungsmöglichkeiten zu erhalten. Selbst wenn das Ziel im Kindergarten und in der PMT ähnlich ist, sind die Umsetzungsmöglichkeiten unterschiedlich. Dies beruht

unter anderem auf den differenzierten Fachgebieten, der Kapazität und dem Setting. Deshalb ist es entscheidend zu erwähnen, dass das Ziel, beispielsweise der Körperwahrnehmung, im Schulalltag angestrebt und umgesetzt wird. Die PMT bietet hingegen eine spezifische Unterstützung in dem gewünschten Bereich.

Im folgenden Kapitel wird der Fokus auf zwei Förderbereiche mitsamt Fördermöglichkeiten in der PMT differenziert dargelegt: Die Wahrnehmung und die Motorik. Ein Grund für die Einschränkung und Auswahl der Förderbereiche ist, dass für die positive Entwicklung die Wahrnehmung und Motorik stets als ein Zusammenspiel betrachtet werden sollen und somit nur schwer voneinander trennbar sind (Zimmer, 2006). Ebenso beruht diese Arbeit auf dem Förderbereich Grafomotorik. Dieses basiert auf einer Studie von Widmer und Bräuninger (2020), bei welcher unter anderem eine Bestandsaufnahme der Alterskategorie der Kinder und Förderbereiche in der PMT gemacht worden ist. Anbei wird auf die eingeschränkten Förderbereiche und auf die Studie eingegangen.

2.4 Bestimmte Förderbereiche der Psychomotoriktherapie

Bei der Studie «Bestandsaufnahme der PMT zur Förderung sozialer und emotionaler Kompetenzen von Schulkindern» untersuchten Widmer und Bräuninger (2020), welcher Alterskategorie Kinder in der PMT zugehörig sind. Damit erhält man einen Überblick mit welchem durchschnittlichen Alter am meisten gearbeitet wird. Dies ist relevant, um die verschiedenen Entwicklungsschritte besser verstehen und Interventionen altersgemäss umsetzen zu können. Widmer und Bräuninger (2020) unterscheiden in der Umfrage die drei Alterskategorien: 5-6-Jährige, 7-8-Jährige und Kinder, die 9 Jahre und älter sind. Die Kategorie 5–6-jährige Kinder entspricht dem Vorschulalter (Kinder im Kindergarten) und wurde als zweitmeiste Gruppe genannt (ebd.). Die am häufigsten vorkommende Altersgruppe sind Kinder von 7-8 Jahren. Es ist aus den Angaben zu entnehmen, dass die Förderung der Kindergartenkinder ein Teil der PMT ist. Die Förderung im Kindergarten gewinnt für diese Arbeit an Bedeutung, da sich die Förderung mit dem Vorbeugen von Schwierig- oder Auffälligkeiten, die im späteren Schulalter auftreten könnten, befasst.

Zusätzlich erfassen Widmer und Bräuninger (2020) die Anmeldegründe für eine PMT. Dabei wurden die Grafomotorik sowie motorische Auffälligkeiten am häufigsten genannt. Demnach werden die beiden Themenbereiche in der Praxis am meisten bearbeitet und womöglich auch am meisten gefördert. Die folgende Grafik (Abbildung 2) zeigt die genaueren Ergebnisse der Studie auf.

Abbildung 2: Gründe für eine Psychomotoriktherapie (Werte >5% beschriftet) von Widmer & Bräuninger (2020)

Da die Studie von Widmer und Bräuninger (2020) bestätigt, dass grafomotorische Auffälligkeiten sowie motorische Auffälligkeiten (Feinmotorik und Grobmotorik) allgemein als häufige Anmeldegründe der PMT gelten, liegt der Fokus in dieser Arbeit auf diesen Bereichen. Die Begriffsdefinitionen der Grafomotorik und Motorik werden in der Arbeit in den Kapiteln 2.4.2. und 2.4.3. genauer erklärt. Die Themengebiete Grafomotorik und Motorik beinhalten ein breites Spektrum von umfassenden Fähigkeiten. Demnach konzentriert sich diese Arbeit auf ein Bruchstück beider Themengebiete und zwar der Stifthaltung. Unter anderem ist die Stifthaltung ein wichtiges Thema im Kindergartenalltag, welches gefördert werden sollte und deshalb Teil dieser Arbeit ist. Zu betonen ist jedoch auch das erwähnte Zusammenspiel zwischen der Motorik und Wahrnehmung. Demnach ist die Wahrnehmungsförderung ebenso entscheidend, wie die Förderung der Motorik. Deshalb konzentriert sich der Theorieteil auch auf die Wahrnehmungsförderung.

2.4.1 Zusammenspiel von Wahrnehmung und Motorik

Das Verständnis, dass sich die Grob-, Feinmotorik und Sinneswahrnehmung in der kindlichen Entwicklung gegenseitig beeinflussen, ist ein wichtiger Aspekt, um zu verstehen, wieso in dieser Arbeit der Weg von der Wahrnehmung zur Stifthaltung gewählt worden ist. Zimmer (2006) fasst zusammen, dass eine aktive Wahrnehmung ein unterstützender Prozess ist, sich mit der Umwelt auseinanderzusetzen, sich darin zu bewegen und diese zu verstehen. Die Förderung von sensorischen Funktionen hat nach Zimmer (2006) eine Auswirkung auf die Sicherheit der Bewegungen. Das Zusammenspiel der Motorik und Wahrnehmung kann je nach Definition als Sensomotorik verstanden werden. Linn (2002) beschreibt, dass die Sensomotorik in der kindlichen Entwicklung über die Erfahrungen erfolgt, welche ein Säugling durch die eigenen Bewegungen (Hände vermehrt benutzen, Körper einsetzen) erlernt und über die Wahrnehmung (Anfassen, Schmecken, Riechen o.ä.) erlebt. Durch die sensomotorische Entwicklung gelingt es dem Kind, neue Erfahrungen zu machen und Bekannte zu verstehen (Linn, 2002).

Ayres (2002) verwendet in diesem Zusammenhang zusätzlich den Begriff «sensorische Integration», welche folgendermassen definiert wird: «Die Integration der Sinne ist das Ordnen der Empfindungen, um sie gebrauchen zu können. Unsere Sinne geben uns Informationen über den physikalischen Zustand

unseres Körpers und über die Umwelt um uns herum» (Ayres 2002, S.7). Die Empfindungen sind wichtig für die Ausbildung des Nervensystems, denn diese sensorischen Reize gelangen zum Hirn und lösen so eine Reaktion im und vom Körper aus (Ayres, 2002). Weshalb diese Förderung vor allem in der frühen Kindheit entscheidend ist, erklärt Ayres (2002) dadurch, dass das Lernvermögen grösser ist, wenn eine Person mehr Nervenverbindungen hat. Ein Kleinkind verfügt über die Möglichkeit, möglichst viele solcher Verbindungen durch sensorische Erlebnisse zu generieren, welche meist für den Rest des Lebens konstant erhalten bleiben (ebd.). Dies ist so, da Kleinkinder noch genügend Platz für Verbindungen im Gehirn haben und verhältnismässig zu Erwachsenen rasch und leicht lernen. *«Ab einem Alter von 10 Jahren ist das Wachstum sensorischer Verbindungen im Hirn bereits oder zumindest fast abgeschlossen»* (Ayres, 2002, S. 81). Was wiederum die Wichtigkeit aufzeigt, möglichst viele sensorische Erfahrungen im Kleinkindalter zu sammeln. Die gegenseitige Beziehung der sensorischen und motorischen Systeme ist die Voraussetzung, dass wir Empfinden wahrnehmen, welche uns ermöglichen unbewusste Bewegungen zu verstehen und Bewusste zu betätigen (Ayres, 2002).

Pauli und Kisch (2008) ergänzen zudem die Erkenntnis, dass bevor spezifische feinmotorische Übungen mit Kindern durchgeführt und geübt werden, *«eine Grundlage von vielfältigen Bewegungserfahrungen geschaffen werden müssen»* (Pauli & Kisch, 2008, S.10). Oft zeigen sich Verbesserungen in der Feinmotorik durch eine Förderung in der Grobmotorik (ebd.). Der erläuterte Effekt der grobmotorischen Förderung für eine Verbesserung der Feinmotorik, erklären Pauli und Kisch (2008) durch den kindlichen Gehirnreifungsprozess und dadurch, dass sich das Kind mit dem eigenen Körper auseinandersetzt. Dabei erfährt das Kind eine geordnete und strukturierte Körper- und Raumwahrnehmung, welche es dann zeichnerisch umsetzen kann (ebd.) Trotz diesem Effekt heisst dies nicht, dass die Feinmotorik weniger gefördert werden soll. Vor allem bei Kindern, die erst kurz vor der Einschulung mit solchen Förderungen beginnen, empfiehlt sich parallel zu arbeiten (ebd.).

2.4.2 Zusammenspiel Wahrnehmung und Grafomotorik

Wie sich zeigt, ist das Zusammenspiel der Wahrnehmung und Motorik ein wichtiger Aspekt in der kindlichen Entwicklung. Um genauer aufzuzeigen, weshalb dieses Zusammenspiel gerade auch für die Förderung der Stifthaltung entscheidend ist, wird hier konkret noch auf die Grafomotorik eingegangen.

Rehse und Schuber (2019) beschreiben in ihrem *«Lese-Rechtschreib-Programm für die Regelschule»* die Grafomotorik als Teil der Feinmotorik, welcher jegliche Bewegungen umfasst, die für das Zeichnen und Schreiben notwendig sind. Sie betonen, dass Schreiben und Malen komplexe motorische Tätigkeiten sind, welche stets mit verschiedenen anderen Wahrnehmungen des menschlichen Körpers in Zusammenhang stehen. Als wichtige Aspekte im Zusammenhang mit der Grafomotorik benennen Rehse

und Schuber (2019) folgende: Handdominanz, Hand- und Fingerkraft, Kraftdosierung, Fingerbeweglichkeit, Zielgenauigkeit und die Taktil-Kinästhetische Wahrnehmung (ebd.). So erwähnen sie, dass die Fingerbeweglichkeit wichtig ist, um einen Stift dynamisch halten zu können, denn Kinder müssen dafür ihre Finger isoliert wahrnehmen und schnell unabhängig voneinander bewegen können (ebd.). Auch bspw. bei der Zielgenauigkeit spielen die Arme, sowie Hände eine Rolle. Wenn die Bewegungen aus Ellenbogen und Schultergelenk kommen, ist zielgenaues Malen weniger möglich, als wenn die Bewegungen aus dem Handgelenk kommen (ebd.). Die taktil-kinästhetische Wahrnehmung ist laut Rehse und Schubert (2019) wichtig, da die Oberflächensensibilität der Haut Reize wie Druck, Temperatur und Schmerz ans Hirn weiterleitet. Die kinästhetische Wahrnehmung ist für die Empfindungen in Muskeln und Gelenken zuständig. Dieses Zusammenspiel ist entscheidend um beispielsweise die Kraftdosierung der Hand beim Malen und Schreiben steuern zu können (ebd.). Spezifische Erklärungen der Begrifflichkeiten werden im folgenden Kapitel erläutert.

Auch Erkenntnisse aus dem entwickelten Förderkonzept G-FIPPS weisen auf die Wichtigkeit des Zusammenspiels von Wahrnehmung und Motorik bzw. Feinmotorik hin. So schreiben Vetter et al. (2009) im Abschlussbericht von G-FIPPS, dass bei bestehenden Förderkonzepten häufig der Fokus auf die Feinmotorik und den konkreten Umgang mit einem Stift liegt. Demnach geht es konkret um das Erlernen einer Fertigkeit (Stift richtig halten und betätigen können), wobei zuerst anderweitige wichtige Bewegungs- und Wahrnehmungsprozesse erforderlich sind. Beispielsweise muss das Kind zuerst «*Körper- und Raumerfahrungen*» (Vetter et al., 2009, S.21) sammeln damit es Striche «*in unterschiedlichen Raumdimensionen wahrnehmen und reproduzieren*» (ebd.) kann. Naville und Marbacher (1995, zitiert nach Vetter et al., 2009) erwähnen zudem, dass sich die Grafomotorik nur erfolgreich entwickeln kann, wenn sensorische Erfahrungen gemacht wurden und die Bereiche Wahrnehmung und Motorik sich bereits gut entwickelt haben.

Aus den vorherigen Absätzen wird deutlich, dass das Zusammenspiel der Wahrnehmung und Motorik entscheidend für die Förderung der Stifthaltung ist. Um die beschriebenen Bereiche: Wahrnehmung, Grob-, Fein- und Grafomotorik umfassend verstehen zu können, werden sie im Folgenden vertieft und dazu passende Fördermöglichkeiten dargelegt.

2.4.3 Wahrnehmung

Nacke (2013) definiert den Begriff Wahrnehmung als einen komplexen Prozess, welcher die Reizaufnahme, Weiterleitung und Verarbeitung im Gehirn, beinhaltet. In der Literatur werden auch andere Begriffe, wie beispielsweise «Perzeption» oder «sensorische Integration» verwendet (Pauli & Kisch, 2017). Im Kapitel 2.4.1 wurde der Begriff «sensorische Integration» nach der Definition von Ayres (2002) bereits erläutert.

Pauli und Kisch (2017) ergänzen die Ausführungen von Ayres (2002) damit, dass bei der Wahrnehmung Reize aus der Umwelt mit dem Körper wahrgenommen und über sieben Sinnessysteme im Körper aufgenommen und zum Gehirn weitergeleitet werden, wo diese schliesslich auch verarbeitet werden (ebd.). Nacke (2013), sowie Pauli & Kisch (2017) teilen die Sinnessysteme in Nah- und Fernsinne ein. Die Nahsinne sind Sinnessysteme, bei welchen der unmittelbare Kontakt des Körpers mit der Reizquelle besteht. Beispielsweise, wenn mit der Hand die Haut berührt wird (Pauli & Kisch, 2017). Ist die Reizquelle vom Körper entfernt und wird trotzdem noch wahrgenommen, gehört dies zum Fernsinn. Wenn beispielsweise mit den Augen einen Vogel hoch über sich selbst beobachtet wird (ebd.).

Zu den Nahsinnen gehören nach Nacke (2013) und Pauli & Kisch (2017):

- Taktile Wahrnehmung
- Bewegungssinn (Tiefensensibilität) oder das propriozeptive bzw. kinästhetische System
- Gleichgewichtssinn (vestibuläres System)
- Geschmacksinn (gustatorisches System)

Zu den Fernsinnen gehören nach Nacke (2013) und Pauli & Kisch (2017):

- Sehsinn (visuelles System)
- Hörsinn (akustisches oder auditives System)
- Geruchsinn (olfaktorisches System)

Die Sinnessysteme, welche zum Wahrnehmungsprozess gehören sind sehr umfassend. Bei der Verarbeitung von Reizen gelangt nur ein kleiner Teil in das Bewusstsein, denn nach Pauli und Kisch (2017) wird die Mehrheit der Sinnesreize (99%) nicht aufgenommen und nur unbewusst wahrgenommen. Neue Reize werden mit bisherigen Erfahrungen verglichen, kategorisiert und gespeichert. Demnach ist das Sammeln von vielfältigen Erfahrungen wichtig, um jegliche neue Erlebnisse einordnen und verstehen zu können (ebd.). Um die Komplexität des Wahrnehmungsprozesses für diese Arbeit beschränken zu können, liegt der Fokus auf den Basissinnen. Diese ermöglichen nach Nacke (2013) jegliche körperliche Bewegungen und die Haltung des Körpers.

Basissinne

Nacke (2013), wie auch Lienert, Sägesser und Spiess (2019) benennen das Trio der taktilen, propriozeptiven (kinästhetischen) und vestibulären Wahrnehmung als die drei Basissinne. Pauli & Kisch (2017) erläutern, dass diese drei Sinne und deren System eng miteinander zusammenarbeiten und nur schwer voneinander abgegrenzt werden können. Lienert et al. (2019) legen zudem dar, dass die Basissinne wichtig für den Aufbau des Körperschemas sind. Die taktile Wahrnehmung bildet dabei die Grundlage für den Aufbau eines differenzierten Körperschemas (Lienert et al., 2019). So kann sich ein Kind am eigenen Körper orientieren und ihn in Bezug zum Raum setzen. Beispielsweise weiss es, wo die Hände

sind und wie diese einzusetzen sind, wenn man bspw. einen Stift halten möchte. Kinder mit Wahrnehmungsauffälligkeiten suchen oft intensive Berührungsreize, sind oft weniger schmerzempfindlich, spüren ihre Körpergrenzen nicht klar und stossen an Gegenstände (ebd.). Diese Probleme können ihren Ursprung in der Beurteilung und Verarbeitung taktiler Reize haben, welche unklar wahrgenommen werden. Dabei bleiben die Ursachen dabei jedoch oft unklar (ebd.). Wichtig ist es, solchen Kindern viele Möglichkeiten zu geben, starke Reize auf der Haut zu spüren, welche dem Kind passen und den Wunsch nach mehr wecken (ebd.). Zudem erwähnen Lienert et al. (2019), dass eine gleichzeitige Anregung des kinästhetischen Systems eine bessere Verarbeitung der taktilen Reize bewirkt. Auch steht die kinästhetische Wahrnehmung stets in Beziehung zum taktilen und zum vestibulären System (ebd.). Damit wird erneut ersichtlich, dass diese Sinne schwer voneinander trennbar sind.

Da diese drei Basissinne entscheidend für sämtliche Bewegungen sind, werden sie anbei vertieft. Zudem wird pro Kapitel aus eigenem Verständnis beschrieben, weshalb diese für eine reife Stifthaltung und den Schreibprozess entscheidend sind.

Taktile Wahrnehmung

Die taktile Wahrnehmung umfasst laut Nacke (2013) die gesamte Hautoberfläche und bildet das grösste menschliche Wahrnehmungssystem. Reize wie Berührungen, Druck, Schmerz und Temperatur können die Sinnesrezeptoren der behaarten und unbehaarten Haut empfinden und umfassen die taktile Wahrnehmung (ebd.). Mit diesen Informationen können die Grenzen und Ausdehnung des eigenen Körpers erkannt werden (ebd.).

Nacke (2013) erläutert die Wichtigkeit, dass Kindern in der Therapie die Möglichkeit gegeben wird, sich mit ausgewähltem Material vertraut zu machen und damit Stimulation zu erleben. Diese ist für die kindliche Entwicklung entscheidend. Feines Material, wie beispielweise Kirschsteine, werden von Kindern meist positiv wahrgenommen, denn diese sind konkret und geben Rückmeldung (ebd.). In der Praxis ist es also von Vorteil solche Materialien auch in grossen Gefässen den Kindern zu Verfügung zu stellen, so dass sie die Möglichkeit erhalten mit dem ganzen Körper taktile Reize aufzunehmen (ebd.). Auch soll Kindern Druckreize gegeben werden, welche sie durch Übungen erleben, bei denen sie auf dem Bauch robben oder im Vierfüsslerstand krabbeln (ebd.). Auch Stimulationen von anderen Personen oder durch Materialien wie Matten, Sandsäcke und Massagebälle können förderlich sein, um den Körper spüren zu können (ebd.).

Im Beispiel der Stifthaltung wird anhand der taktilen Wahrnehmung gespürt, wie sich der Stift anfühlt, gehalten wird und mit wie viel Druck der Finger- und Handkraft dieser benutzt werden kann. Zudem gehört dazu, den Körper zu spüren, indem die Haut wahrnimmt, wo das Handgelenk und der Arm liegen, wie gesessen wird und wie sich die Körperteile auf dem Stuhl oder der Tischoberfläche anfühlen.

Kinästhesie

Kinästhesie umfasst die «propriozeptive Wahrnehmung» oder auch die «Tiefensensibilität» (Nacke, 2013). Die Tiefensensibilität ist laut Schmidt (1995, zitiert nach Nacke, 2013) kein einheitlicher Sinn, sondern stets mitinbegriffen. Die Propriozeptive Wahrnehmung umfasst Sinneseindrücke, die durch die Reizung von Muskeln, Sehnen und Gelenkmechanosensoren (Reizempfänger in den Gelenken) zu Stande kommen (ebd.). Hier gibt es die Unterteilung in Kraftsinn, Stellungssinn (Positionssinn) und Bewegungssinn genannt (Nacke, 2013). Mit dem Kraftsinn können wir die eingesetzte Kraft, wie beispielsweise die Schwere eines gehobenen Gegenstandes, beurteilen (Nacke, 2013). Nacke (2013) erläutert, dass es mit dem Stellungssinn möglich ist, Winkelgrade der Körperteile zueinander wahrzunehmen. Der Bewegungssinn gibt Auskunft über die Richtung und Geschwindigkeit einer Bewegung (ebd.).

Bei der Stifthalterung kann demnach mit dem Gewicht des Stiftes unterschiedliche Erfahrungen gemacht werden und dieses Gewicht gespürt werden. Ebenso wird durch die Kinästhesie die Körperposition erfasst, wie die Hände und Arm zueinander und zur Tischplatte oder dem Blattpapier liegen. Zudem kann die Bewegung des Schreibens über kinästhetische Wahrnehmung erfasst werden, da es um die Richtung und Geschwindigkeit der Bewegung geht.

Nacke (2013) betont ebenso die Wichtigkeit der Unterscheidung von der propriozeptiven und der taktilen Wahrnehmung. Durch die propriozeptive Wahrnehmung werden Bewegungen und Haltungen wahrgenommen, die ein Mensch durch seine eigenen Bewegungen entstehen lässt. Taktile Wahrnehmungen beziehen sich stets auf externe Reize, welche die Rezeptoren der Haut aktivieren (ebd.). Eine klare Trennung ist nicht möglich, da Bewegungen ein Zusammenspiel beider Wahrnehmungssysteme sind (ebd.). Durch taktile Reize wird das Umfeld (Material, Personen etc.) ertastet und erlebt, wodurch die Körperteile bewegt werden. Dieses Bewegen nimmt wiederum die propriozeptive Wahrnehmung in Anspruch (ebd.). Eine verstärkte Wahrnehmung der Propriozeption lässt sich beeinflussen, wenn versucht wird sich gegen Widerstand zu bewegen. Beispielsweise, wenn in der Therapie ein Sandsack auf ein Körperteil gelegt wird und dieses bewegt wird (Nacke, 2013).

Dies kann bei gerade bei Kindern, die beim Schreiben das Handgelenk in der Luft halten, förderlich sein, um auf das Handgelenk Gewicht zu legen, damit dieses auf der Schreibunterlage bleibt und den Schreibprozess begünstigt. Im Gegenteil zur taktilen Wahrnehmung werden bei der Kinästhesie die inneren Bewegungen wahrgenommen. Auf das Beispiel der Stifthalterung bezogen geht es um die Bewegungen beim Kritzeln, Zeichnen oder Schreiben und nicht die Qualität des Materials (Stift) und die Körpergrenzen.

Vestibuläre Wahrnehmung

Nacke (2013) erläutert, dass die vestibuläre Wahrnehmung jenes System ist, welches für die Aufrechterhaltung des Körpers und die Orientierung im Raum verantwortlich ist. Durch dieses Wahrnehmungssystem können Drehbewegungen oder Beschleunigungen wahrgenommen werden (ebd.). Es versteht sich darunter der Gleichgewichtssinn, welcher die anderen Sinnessysteme verbindet. Dies, da alle anderen Empfindungen unter Bezug der vestibulären Informationen verarbeitet werden (Nacke, 2013).

Um die vestibuläre Wahrnehmung fördern zu können, ist es laut Nacke (2013) notwendig, vorerst über das propriozeptive System Erfahrungen zu sammeln. Vestibuläre Reize werden grundsätzlich durch jegliche Bewegungen ausgelöst und sollen auf ein Minimum reduziert werden, damit keine Überforderung stattfindet (ebd.) Demnach ist es notwendig zu wissen, wann konkrete Übungsmöglichkeiten für die vestibuläre Wahrnehmung stattfinden oder die vestibuläre Wahrnehmung unbewusst aktiviert wird. Dazu beschreibt Zimmer (2015, S.235) folgende Beispiele:

- *«Bewegungsangebote mit Auf- und Ab-Bewegungen des Körpers in der Senkrechten und in der Waagerechten (Federungen auf elastischem Untergrund, auf Matratzen oder Trampolin)*
- *schaukelnde Bewegungen (Hängematten, Schaukelkombinationen aus Bänken und Tauen)*
- *Drehbewegungen (Rollbretter und Karussells)*
- *Dreh- und Rollbewegungen um die Körperlängs- und -querachse (sitzend, liegend oder rollend in Tonnen, Röhren oder Autoreifen; einen Hang hinunterrollen oder sich wälzend)*
- *Balancespiele (Gleichgewicht auf labilem Untergrund halten, wie z.B. Wackelbrett oder Therapiekreisel, Pedalo fahren, Balancieren, «mit etwas auf etwas»)» (ebd.).*

Auch Lienert et al. (2019) betonen die Förderung der vestibulären Wahrnehmung bei jeglichen Angeboten wie Schaukeln, Klettern, Runterspringen, Drehen/Rollen, Gleiten, Rutschen und Balancieren. Das Bewusstsein der Fördermöglichkeiten gestattet, sich im Alltag aufmerksam zu machen, wann ein Kind in der vestibulären Wahrnehmung gefördert wird. Allenfalls können konkrete Unterstützungsmöglichkeiten gegeben werden, damit Kinder zu den wichtigen Erlebnissen kommen, die dazu beitragen, dass Alltagshandlungen, wie das Halten und Führen eines Stifts, betätigt werden können oder bei Überreizungen geachtet werden kann, dass das Kind zur Ruhe kommen kann.

Zusammenfassung Wahrnehmung

Die Wahrnehmung bezeichnet den komplexen Prozess der Aufnahme und Verarbeitung von Reizen und deren Verarbeitung im Gehirn. Es gibt sieben Sinnessysteme, die in Nahsinne (Berührungssinn (taktile), Bewegungssinn (Kinästhesie bzw. propriozeptiv), Gleichgewichtssinn (vestibulär) und Geschmackssinn) und Fernsinne (Seh-, Hör-, und Geruchssinn) unterteilt werden. Die taktile, propriozeptive und vestibuläre Wahrnehmung werden als Basissinne bezeichnet, welche wichtig für den Aufbau

des Körperschemas sind. Zudem ist die Arbeit an den Basissinnen als Grundlage wichtig, damit Bewegungen ausgeführt oder Haltungen eingenommen werden können. Die vestibuläre Wahrnehmung steht stets in Beziehung zum taktilen und zum kinästhetischen System. Es ist schwierig, die verschiedenen Systeme differenziert zu trennen. Kinder mit Wahrnehmungsauffälligkeiten suchen oft intensive Berührungsreize und haben Probleme, ihre Körpergrenzen zu spüren. Es ist wichtig, ihnen viele Möglichkeiten zu schaffen, starke taktile Reize auf ihrer Haut zu spüren. Zur Übersicht ist folgend noch eine zusammenfassende Tabelle der drei Basissinne und oben erwähnten Beispiele zur Aktivierung:

Tabelle 2: Eigene Zusammenstellung (Ahlberg & Lutz 2023)

Taktile Wahrnehmung	Kinästhetische Wahrnehmung (Tiefensensibilität, Propriozeption)	Vestibuläre Wahrnehmung
<ul style="list-style-type: none"> - Fühlen und Spüren (bspw. Kirschsteine) - Druckreize (robben, kriechen, Vierfüßlerstand) - Berührungen von Material oder anderen Personen 	<ul style="list-style-type: none"> - Bewegungen und Haltungen vom eigenen Körper über jegliche Bewegungen; Stehen, Rollen, Gehen, Hüpfen, Sitzen etc. 	<ul style="list-style-type: none"> - Federungen auf elastischem Untergrund, auf Matratzen oder Trampolin - Hängematten, Schaukeln - Rollbretter und Karussell - Dreh- und Rollbewegungen mit eigenem Körper - Wackelbrette oder Therapiekreisel - Pedalo fahren - Balancieren

Im nächsten Kapitel wird die Motorik genauer definiert und in Verbindung zur Grafomotorik und der Stifthaltung gebracht.

2.4.4 Motorik

Jegliche Bewegungsvorgänge werden laut Linn (2002) motorisch willkürlich gesteuert und ausgeführt. Dafür werden die Vorgänge, welche man betätigen will, von der Hirnrinde aus gesteuert und durch den Körper ausgeführt (ebd.). Dies versteht Linn (2002) unter dem Begriff «Motorik». Um eine bestmögliche Entwicklung für ein Kind zu gewährleisten, ist es notwendig, dass ausgewogen zwischen Bewegung und Haltung gewechselt werden kann (ebd.). Dies bedeutet, in einer Position zu bleiben und diese halten oder den Körper aktiv zu bewegen. Nur so lernt das Kind, den Körper passend einzusetzen, sich gegen die Schwerkraft aufzurichten und das Gleichgewicht zu halten (ebd.). Demnach auch die Bewegungen bewusst wahrzunehmen und dadurch an Sicherheit in der Ausführung zu gewinnen. Gelingt die Verbesserung der Motorik, kann sich ein Kind immer selbständiger und angepasster mit seiner Umwelt auseinandersetzen (ebd.).

Linn (2002) unterscheidet Motorik in Gewandtheit (grobmotorische Koordination) und Geschicklichkeit (feinmotorische Koordination). Auch Siegenthaler (2010) macht eine Einteilung in der Motorik in drei funktionale Bereiche: Grob-, Fein- und Grafomotorik. Diese Unterteilung ist in der psychomotorischen Arbeit in der Deutschschweiz sehr relevant, da diese im Berufsauftrag der PMT gefördert werden. Da sich die Arbeit vor allem auf die Bereiche der Fein- und Grafomotorik fokussiert, wird im Folgenden nur kurz auf die Grobmotorik eingegangen, wobei die weiteren zwei Bereiche vertieft werden.

Grobmotorik

Die Grobmotorik umfasst nach Pauli und Kisch (2016) alle Bewegungen grosser Muskelgruppen. Siegenthaler (2010) unterteilt die Grobmotorik in drei weitere Bereiche ein: Gleichgewicht, Reaktionsfähigkeit/Temposteuerung und Bewegungskoordination/Dissoziation. Siegenthaler (2010) betont, dass das Gleichgewicht entscheidend ist, um grobmotorische Koordinationsübungen ausführen zu können. Ein stabiles Gleichgewicht ermöglicht dem Kind zielgerichtete Bewegungen zu planen und auszuführen (ebd.). Bewegungen, bei denen die grobmotorische Koordination beansprucht wird, sind beispielsweise: Balancieren, Stehen und Hüpfen auf einem Bein, Sprünge auf dem Trampolin, Schwingen auf einer Schaukel oder Klettern an der Sprossenwand (ebd.). Bei der Reaktionsfähigkeit und Temposteuerung geht es darum, ob ein Kind fähig ist, beim Rennen mit dem Tempo mitzuhalten und ob es auf ein Stoppsignal unmittelbar reagieren kann (ebd.). Mit Bewegungskoordination meint Siegenthaler (2010) die Fähigkeit, Bewegungsabläufe bewusst planen und steuern zu können. Beispielweise, wie geschickt ein Kind eine Spring-, Hüpf- oder Kletteraufgabe meistert. Die Fähigkeit Arme, Beine und Hände unabhängig zu bewegen, nennt sich Dissoziation (ebd.). Diese Fähigkeit ist bei Aktivitäten wie beispielweise Schwimmen oder Fahrradfahren wichtig. Zusätzlich betont Siegenthaler (2010) die Wichtigkeit der Augen-Hand- und Fuss-Koordination, die Bewegungssteuerung und die Kraftanpassung. Diese Fähigkeiten sind erkennbar beim Prellen, Fangen, Werfen oder Kicken eines Balles.

Zu betonen ist, dass durch die grossräumigen Bewegungserfahrungen, kleinräumige Bewegungsmuster nicht automatisch gespeichert werden, auch wenn sie ähnliche Bewegungsformen haben (Pauli & Kisch, 2016). Deshalb ist es wichtig, dass Kinder, mit Schwierigkeiten in der Fein- und Grafomotorik, nicht zu lange isoliert im Bereich der Grobmotorik gefördert werden, sondern dass von Anfang an angestrebt wird, die Bereiche miteinander zu kombinieren (ebd.).

Im Beispiel der Stifthaltung kann beispielsweise an der Sitzhaltung, Schulter- und Armbeweglichkeit, wie auch sonstigen grobmotorischen Ausführungen gearbeitet werden und trotzdem wird die Stifthaltung bzw. Schreibfähigkeit gefördert.

Feinmotorik

Die Feinmotorik umfasst gezielt koordinierte Bewegungen, die sich in kleinräumigen, besonders differenzierten Bewegungen, vor allem von der Hand und den Fingern, zeigen (Pauli & Kisch, 2016). Die Entwicklung läuft parallel zur Gesamtmotorik ab (ebd.). Die Bewegungen der Hände zählen zu den kompliziertesten Bewegungen, zu welchen ein Mensch fähig ist (ebd.). Ein wichtigster Bestandteil der motorischen Entwicklung ist laut Pauli und Kisch (2008) die Handgeschicklichkeit.

Im Kapitel 2.3.1. wurden die feinmotorischen Entwicklungsschritte im Alter von vier bis sieben Jahren kurz erläutert. Um einen Gesamtüberblick zur Entwicklung der feinmotorischen Fähigkeiten geben zu können, wird anbei eine Tabelle von Helle und Fløgstad (2020) aufgezeigt.

Tabelle 3: Feinmotorische Fähigkeiten nach Alter von Helle und Fløgstad, 2020. Im ersten Lebensjahr modifiziert.

Alter	Feinmotorische Fähigkeiten
Erstes Lebensjahr	Kind greift nach Gegenständen, trifft häufig daneben. Kann grössere Gegenstände mit beiden Händen festhalten und diese von einer Hand in die andere bewegen. Ab 8 Monaten ergreift Kind einen Bauklotz und wirft gerne Objekte auf den Boden. Ab 1 Jahr kann Kind mit Pinzettengriff greifen.
Anderthalb Jahre	Lässt Objekte absichtlich los, kann einen Löffel halten und selbst essen, kleckert aber viel, kann mit drei Bauklötzen einen «Turm» bauen, kann einen Ball werfen.
Zwei Jahre	Kann einen Turm aus sechs Bauklötzen bauen, kritzelt mit grossen Bewegungen.
Drei Jahre	Beginnt sich selbstständig anzuziehen und zu essen, kann mit beiden Händen einen grossen Ball fangen und einen Turm aus acht Bauklötzen bauen.
Vier Jahre	Beginnt einen funktionellen Bleistiftgriff zu entwickeln, kann entlang von Linien ausschneiden, zeichnet Kreise und Kopffüssler, macht Puzzles.
Fünf Jahre	Malt innerhalb von Linien aus, kann mit den Fingern schnippen und pfeifen, kann Bilder aus Bügelperlen legen.
Sechs Jahre	Kann seinen eigenen Namen schreiben, Brot schneiden, Figuren ausschneiden.

Handgeschicklichkeit als Teil der Feinmotorik

Für ein aufwachsendes Kind sind geschickte Hände wesentlich von Bedeutung, denn mit den eigenen Händen kann das Kind frei entdecken und handeln, welches zur Selbstständigkeit eines Kindes beiträgt (Pauli & Kisch, 2008). Oswald (2013) definiert: «*Handgeschicklichkeit ist die Koordination von feinmotorischen Bewegungen der Hände und der Arme zur Ausführung von Tätigkeiten*» (Oswald, 2013, S.15.). Motorische sowie sensorische Funktionen sind für eine gute Handfunktion erforderlich (ebd.). Des Weiteren beschreibt Oswald (2013) die Wichtigkeit der Augen-Hand-Koordination bei der Durchführung von feinmotorischen Tätigkeiten. Die Augen-Hand-Koordination wird durch die Aufnahme und

Verarbeitung von taktilen und propriozeptiven Sinnesreizen der Hand in Verbindung mit den visuellen Sinnesinformationen ermöglicht (ebd.).

Das Kind übt mit der Finger- und Handgeschicklichkeit die Voraussetzung für das Zeichnen und Schreiben (Häusler, 2007). Die Finger- und Handgeschicklichkeit wird in alltäglichen Tätigkeiten wie beim Essen, Spielen, Basteln, Bauen oder Helfen im Haushalt genutzt (ebd.). Geschicklichkeit muss laut Ayres (2002) motorisch geplant werden, damit es danach spontan ablaufen kann. Als Beispiel müssen Kinder beim Schuhe binden zuerst die einzelnen Schritte mit den Fingern und Schnürsenkeln lernen. Mit der Zeit gelingt dies jedoch ohne gezielte Aufmerksamkeit. Demnach, wenn die Geschicklichkeit einmal erlernt ist, benötigt es kein motorisches Planen und bewusste Aufmerksamkeit mehr. Ab diesem Zeitpunkt sind Geschicklichkeiten überall in die Handlung des Gehirns integriert und können spontan wieder abgerufen werden (ebd.). Dabei ist wiederum zu beachten, dass dies nur gilt, solange sich die Situation nicht verändert. Zum Verständnis nennt Ayres (2002) hier das Beispiel, dass erwachsene Menschen ohne Probleme ein Kleidungsstück automatisch zuknöpfen können. Die meisten Menschen benötigen aber ein motorisches Planen, wenn der Knopf eine ungewöhnliche Grösse oder eigenartige Form hat (ebd.).

Die Entwicklung der Handgeschicklichkeit ist sehr individuell und stark vom Umfeld und der Förderung des einzelnen Kindes abhängig (Pauli & Kisch, 2008). Was aufzeigt, dass eine gezielte Förderung wichtig ist. Zusätzlich muss beachtet werden, dass für eine altersgemässe Entwicklung der Handgeschicklichkeit, die motorische, die Wahrnehmungs- und kognitive Entwicklung eines Kindes unauffällig sein sollten (ebd.).

Förderung der Handgeschicklichkeit

Eine gute Handgeschicklichkeit ermöglicht es Kinder, einfache und komplexe motorische Aufgaben zu bewältigen. Um die Handgeschicklichkeit von Kindern zu fördern, können spielerische Übungen und Aktivitäten eingesetzt werden (Pauli & Kisch, 2008). Zum Beispiel können Kinder mit Fingerfarben malen, Perlen auffädeln oder einfache Scherenübungen durchführen (ebd.). Auch Konstruktionen mit Bauklötzen, formen und gestalten mit Ton oder Knete, das Schneiden von Papier in unterschiedliche Formen oder das Basteln von Origami, kann die Handgeschicklichkeit verbessern (Pauli & Kisch, 2016). Die Handgeschicklichkeit besteht aus mehreren Komponenten, die für die Ausführung vorausgesetzt werden. So sind nach Pauli & Kisch (2016) folgende Komponenten Teil: Koordinationsfähigkeit, Feindosierung, Genauigkeit, Feingefühl, Bewegungs- und Lagegefühl (kinästhetische Wahrnehmung), Rhythmus und Geschwindigkeit/ Reaktionszeit. Diese und weitere Teilaspekte der Handgeschicklichkeit (Schulter und Ellenbogenbeweglichkeit, Handbeweglichkeit, Fingergelenkbeweglichkeit, Hand und

Fingerkraft / Kraftdosierung, Taktil-kinästhetische Wahrnehmung, Zielgenauigkeit, Hand- Hand- Koordination und Händigkeit (ebd.)) tragen dazu bei, dass Bewegungsausführungen möglich sind. Demnach hilft das Bewusstsein der Teilaspekte gezielte Beobachtungen einer Bewegung zu machen, um Auffälligkeiten zu erkennen, um ein Kind dann spezifisch zu unterstützen (ebd.) Oft ist jedoch nicht nur ein Faktor beteiligt, sondern eine Kombination aus mehreren.

Die genannten Teilaspekte der Handgeschicklichkeit bilden unter anderem die Voraussetzung für eine gute Entwicklung der Grafo- und Schreibmotorik (Pauli & Kisch, 2016). Es ist für ein Kind wichtig, diese Voraussetzungen während der ganzen Vorschul- und Schulzeit zu entwickeln und parallel zum Schreiblernprozess zu fördern (ebd.).

Um aufzuzeigen, welche Störungen oder Ursachen für die einzelnen Teilaspekte auftreten können, haben Pauli & Kisch (2016) in ihrem Buch *«Geschickte Hände. Handgeschicklichkeit bei Kindern: Spielerische Förderung von 4-10 Jahren»* eine Tabelle zusammengestellt. In der vorliegenden Arbeit wird nicht weiter darauf eingegangen.

Im folgenden Kapitel wird die Grafomotorik im Zusammenhang mit der Förderung der Stifthaltung differenziert erläutert.

2.4.5 Grafomotorik und Stifthaltung

Definition Grafomotorik

Im Kapitel 2.4.1 *«Zusammenspiel Wahrnehmung und Grafomotorik»* wird das Verständnis von Grafomotorik von Rehse und Schubert (2019) erläutert. Auch Pauli & Kisch (2016) definieren den Begriff ähnlich als *«die Produktion von grafischem Zeichnen mittels der Hand und einem Schreibgerät auf einer Unterlage»* (Pauli & Kisch, 2016, S.20) und benennen *«sie [die Grafomotorik] als die motorische Voraussetzung für schnelles Schreiben»* (Pauli & Kisch, 2016, S.20). Vetter, Amft, Sammann & Kranz (2016) formulieren die Grafomotorik in ihrem psychomotorischen Praxisbuch G-FIPPS weit umfassend. Sie sehen die Grafomotorik als *«eine hochkomplexe psychomotorische Anforderung, die für ein Kind eine mehrdimensionale Entwicklungsaufgabe darstellt, welche das Ineinandergreifen von bereits erworbenen und neuen Fähigkeiten und Fertigkeiten verlangt»* (Vetter et al., 2016, S. 20). Sie haben versucht die verschiedenen Aspekte der Grafomotorik grafisch darzustellen. Hier ist wichtig zu betonen, dass die Darstellung eine Vereinfachung ist und Verbindungen, sowie Überschneidungen und Zusammenhänge aus Komplexitätsgründen weggelassen wurden (ebd.). Diese Abbildung beinhaltet auch die Aspekte Grobmotorik, Feinmotorik, Beweglichkeit und Wahrnehmung, welche in dieser Arbeit zentral sind. Es gilt zu betonen, dass die anderen Aspekte ebenfalls wichtig sind, doch sich diese Arbeit jedoch auf die Stifthaltung, die Vertiefung in der Motorik sowie Wahrnehmung konzentriert. Daher dient die folgende Abbildung der Übersicht.

Abbildung 3: Aspekte einer umfassend verstandenen Grafomotorik (Vetter et al., 2016, S.21)

Förderung der Grafomotorik

Grafomotorik wird beim Malen, Zeichnen, Schreiben und bei Tätigkeiten mit stiftähnlichen Werkzeugen (z.B. Pinsel) geübt und nimmt daher an Bedeutung im menschlichen Alltag (Pauli & Kisch, 2016). Bei der Förderung der Grafomotorik sollten die Kinder, wie bei der Förderung der Handgeschicklichkeit, spielerisch an das fein- und grafomotorische Arbeiten herangeführt werden (ebd.). Bei jüngeren Kindern eignen sich Geschichten zur Umsetzung. Aus den Geschichten können sich Kinder mit den Rollen und Inhalten identifizieren und sind so motivierter die notwendigen Bewegungsmuster, Wiederholungen und Variationen auszuführen (ebd.). Auch bei Werkarbeiten kann die Grafomotorik gefördert werden. Dabei ist nach Pauli und Kisch (2016) zu beachten, dass Material gewählt wird, welches die grafomotorischen Aspekte beinhaltet, beispielsweise das Ritzen in Ton, Kleisterbilder, Kratzbilder oder das Trockenfilzen und nicht beispielsweise das Sägen von Holz, da dies zur Handgeschicklichkeit gehören würde (ebd.). Besonders beim Malen werden viele grafomotorische Kompetenzen geübt (Pauli & Kisch, 2016). Diese sind zum Beispiel: Sicherheit in der Bevorzugung der Malhand gewinnen, sicheres Ergreifen nach Gegenständen, Halten und Führen eines Stifts, Regulierung des Drucks auf Stift und Papier, Steuern und Richtungswechsel bei der Strichführung, Bremsen und Beschleunigen/Dynamisieren von Malbewegungen, Sicherheit in der Form- und Musterwiedergabe, Einteilung des Blattes, Unterscheidung von Größenverhältnissen und Arbeitsorganisation von Blattlage bzw. Halten des Blattes und Ablegen der Stifte (ebd.).

Stifthaltung als Teil der Grafomotorik

Die Drei-Punkte-Stifthaltung (Stift wird mit Daumen, Zeige- und Mittelfinger gehalten) galt über die Jahre als die effizienteste Stifthaltung (Rolf, 2013). Die Forschungsergebnisse von Schneck und Henderson (1990 zitiert nach Rolf, 2013) zeigen auf, dass die Stifthaltung jedoch keinen wesentlichen Einfluss

auf die Leserlichkeit der Schrift und das Schreibtempo hat und demnach weniger an Bedeutung hat. Dennoch ist eine reife Stifthaltung für den Schreibprozess notwendig. Die reife Stifthaltung muss motorisch geplant und geübt werden. Das Erlernen der Stifthaltung läuft laut Schneck und Henderson (1990 zitiert nach Rolf, 2013) nach einem vorhersagbaren Schema ab. So beginnt es bei einem wenig entwickeltem Griffmuster, bei welchem der Stift willkürlich gehalten wird, zu einem voll entwickeltem Griffmuster (ebd.). Verschiedene Griffmuster bzw. Stifthaltungen sind in den Abbildungen 4 und 5 ersichtlich.

Auch der Lehrplan 21 (2016) hat im Zyklus 1 bezüglich den Grundfertigkeiten zum Schreiben eine Zielsetzung zur Leserlichkeit und Geläufigkeit, welche aufzeigt, dass der Fokus vor allem auf diesen Bereichen liegt und keine einzelne Stifthaltung vorgegeben wird:

«Die Schülerinnen und Schüler können in einer persönlichen Handschrift leserlich und geläufig schreiben und die Tastatur geläufig nutzen. Sie entwickeln eine ausreichende Schreibflüssigkeit, um genügend Kapazität für die höheren Schreibprozesse zu haben. Sie können ihren produktiven Wortschatz und Satzmuster aktivieren, um flüssig formulieren und schreiben zu können» (Lehrplan 21, 2016, D.4.A.1).

Rolf (2013) erläutert zusätzlich die Einteilung der Stifthaltung nach Edwards et. al (2002) auf, welche sich auf die Ergebnisse von Schenk und Henderson stützen (1990, zitiert nach Rolf, 2013). Die Einteilung ermöglicht zu erkennen, in welchem Entwicklungsschritt ein Kind sich befindet und welcher Schritt bevorstehen könnte, um so allfällige Fördermassnahmen ergreifen zu können. Dabei wird zwischen unreifen Stifthaltungen (Primitive Grasps), Übergangshaltung (Transitional Grasps) und reifen Stifthaltungen (Mature Grasps) unterschieden. Entscheidend ist, dass die unreifen Stifthaltungen bei Kindern bis vier Jahren entwicklungsgerecht sind und es demnach sinnvoll ist erst, ab zunehmendem Alter die Stifthaltung konkret zu fördern (ebd.).

Die folgenden Erläuterungen stützen sich auf die Definitionen von Rolf (2013):

Als **unreife Stifthaltung** werden Haltungen gesehen, bei denen der Stift mit der Handfläche in einem Kraftvollen Handgriff festgehalten werden. Zusätzlich kann der Unterarm auf der Schreibunterlage abgelegt oder ohne Kontakt zur Unterlage sein. Die Bewegungen werden vom Handgelenk, Arm und Rumpf ausgeführt und Daumen- sowie Fingerbewegungen sind nicht ersichtlich. Die unreifen Stifthaltungen sind für das Schreiblernen nicht geeignet (Rolf, 2013).

Übergangsgriffe sind Stifthaltung, welche bei Kindern, die im Prozess von der unreifen zur reifen Stifthaltung sind, vorkommen. Dies betrifft meist das Alter zwischen drei und sechs Jahren. Die Bewegungen werden teilweise aus der Schulter, meist aber aus dem Ellbogen und dem Handgelenk gesteuert (Rolf, 2013).

Ein Kind, welches über eine **reife Stifthaltung** verfügt, führt den Stift durch Bewegungen der Handmuskeln und verfügt über eine stabile Handgelenkskontrolle. Dies ist meistens ab vier bis sechs Jahren der Fall (Rolf, 2013).

Zur Veranschaulichung sind im Folgenden Bilder von verschiedenen Übergangs- und reifen Stifthaltungen von Rolf (2013, S. 64-68) aufgezeigt. Es sind Beispiele, die so in der Praxis vorkommen können. Die verschiedenen Griffe sind im Buch «*Grafomotorik und Händigkeit. Ergotherapie bei Kindern*» von Schönthaler (2013) nach Rolf (2013) genauer beschrieben und benannt. Für diese Arbeit sind die Namen nicht relevant.

Abbildung 5: Übergangshaltungen (Rolf, 2013, S. 64-66)

Abbildung 4: reife Stifthaltungen (Rolf, 2013, S. 67-68)

Stiftwahl

Pauli und Kisch (2016) betonen aus ergonomischem Blickwinkel betrachtet, dass sich nicht jeder Stift für die Förderung eignet. Sie erläutern, dass Stifte dick und gut gespitzt sein sollten, da ein dicker Stift

entspannter in der Hand gehalten werden kann als ein dünner (ebd.). Dies ist wichtig, da Kinder, welche sich beim Malen anstrengen und noch ungeübt sind, oft ihre Handmuskeln stärker anspannen. Ein dünner Stift kann diese Muskelverspannung zusätzlich verstärken. Zusätzlich bricht die Mine bei dickeren Stiften weniger ab und Kinder gelingt es, Flächen schneller auszumalen. Dünne Stifte sollten erst verwendet werden, wenn es darum geht, kleine Details auf den Bildern zu malen (ebd.). Zusätzlich sollte beachtet werden, dass Holz- oder Wachsstifte statt Filzstifte verwendet werden sollten, da diese bessere Rückmeldung bezüglich Drucks geben. Auch die Länge des Stiftes ist relevant. Für jüngere Kinder mit kleineren Händen sind kurze Stifte besser geeignet, da sie diese besser halten können und das Gewicht auch leichter ist. Dennoch müssen diese so lang sein, dass sie bei der Handfläche zwischen Zeigefinger und Daumen stabil aufliegen können (Pauli & Kisch, 2016).

Förderung der Stifthaltung

Laut Heimberg (2011) ist es wichtig, dass Kinder bei jedem Schreibenanlass unterstützt werden, ihre Stifthaltung zu kontrollieren. Dabei soll die Aufmerksamkeit der Kinder auf die eigene Stifthaltung gelenkt und bewusst gemacht werden. Zusätzlich schärft vielfältiges Ausprobieren, Erfinden, Besprechen und Beobachten das Bewusstsein der Kinder (ebd.). Eine reife Stifthaltung zu finden, ist ein längerer Prozess. Die wiederholte Aufmerksamkeit auf die Details ist deshalb entscheidend und soll möglichst oft in den Alltag miteinbezogen werden (ebd.).

Wie das spielerische Ausprobieren des Stiftes gefördert werden kann, wird mit der Auflistung von Heimberg (2011) im Buch «*Bewegen, zeichnen, schreiben*» ersichtlich:

- *«Schreibhilfen testen und vergleichen*
- *Schreibhaltungen ausprobieren: Auch mit skurrilen Haltungen schreiben, aber immer zurück zur optimalen Schreibhaltung finden.*
- *Den Stift mit einem Gewicht belasten: Das fördert bei einigen Kindern den klaren Griff mit den Fingern am Stift.*
- *Ein zerknülltes Papiertaschentuch in der Schreibhand halten: Das füllt die Handinnenfläche und gibt Halt und die Muskelspannung wird durch das Taschentuch in der Handinnenfläche abgefangen und geht nicht bis ganz in die Fingerspitzen hinaus.*
- *Eine der Handgrösse angepasste Holzkugel, die bequem in der Schreibhand gehalten wird, hat den gleichen Effekt: Die Spannung in der Hand wird umgelenkt.*
- *Eine individuelle Schreibhilfe aus Plastilin kann Halt auf dem Weg zur bewussteren Stifthaltung sein» (Heimberg, 2011, S.59).*

Des Weiteren beschreibt Heimberg (2011) konkrete Interventionsmöglichkeiten zur Stifthaltung. Zum Beispiel kann ein mehrfach überkreuztes Gummiband bei der Stiftspitze platziert werden. Dies unterstützt das Kind in der Stifthaltung, in dem die Finger nicht bis zur Spitze rutschen (Heimberg, 2011). Ebenso nennt sie Plastiktiere oder Plastilinknollen als Gewicht beim Stiftende hinzuplatzieren, welche bewirken, dass der Stift besser in der Hand liegt. Ein kleines Auto unter der Schreibhand soll die Aufmerksamkeit auf den bewegten Arm lenken (ebd.). Ein Geldstück unter dem Stift bewegen, gibt Rückmeldung bezüglich Druckes. Wird zu viel oder zu wenig gedrückt, bewegt sich das Geldstück nicht (ebd.). Bei den Interventionen soll das Kind genau beobachtet werden: Verkrampft sich das Kind, ist die Intervention nicht passend und es soll anderweitig ausprobiert werden, wie das Kind zu einer reifen Stifthaltung gelangen kann (ebd.). Verkrampfungen können laut Kisch und Pauli (2012) durch vielfältige Bewegungs- und feinmotorische Vorläufererfahrungen vermieden werden. Wichtig ist dabei, dass die Kinder die Erfahrungen machen, speichern und dann bei der jeweiligen Tätigkeit auch entsprechend nutzen können (ebd.). Vor allem der Einsatz und die Förderung der Fingerbeweglichkeit erachten Kisch und Pauli (2012) als eine wichtige Voraussetzung.

Ab Kapitel 4.4 wurden die psychomotorischen Themenbereiche: Wahrnehmung, Motorik, Grafomotorik mit Fokus auf die Stifthaltung theoretisch genauer dargelegt. Die nächsten Kapitel widmen sich der praktischen Entwicklung der Broschüre, da sich diese auf den theoretischen Darlegungen stützt.

2.5 Zusammenfassung und Wichtiges für Entwicklung der Broschüre

Kinder mit verschiedenen Schwierigkeiten haben nach Zimmer (2006) häufig motorische Beeinträchtigungen oder Wahrnehmungsstörungen. Für ein aufwachsendes Kind ist das Aufgreifen und Bearbeiten der auftretenden Schwierigkeiten für die spätere Entwicklung zentral (Zimmer, 2006). Demnach soll diesen Kindern auch im Kindergarten besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden, wobei die psychomotorische Förderung im Aufgreifen und Bearbeiten solcher Auffälligkeiten hilfreich sein kann (ebd.). In der Förderung der kindlichen Entwicklung geht es darum, einem Kind möglichst viele vielfältige, sensorische und motorische Erfahrungen sammeln zu lassen, damit es sich auf den verschiedenen Entwicklungsebenen entfalten kann. Durch die Unterstützung von spielerischer und bewegter psychomotorischer Förderung wird dazu beigetragen, dass das Kind Alltagshandlungen, wie bspw. Stifthaltung und Schreiben möglichst wenig umständlich betätigen kann. Relevant ist auch die Betonung auf der ständigen Zusammenarbeit im Umfeld eines Kindes und nicht die Förderung von gewisse Personen (bspw. Eltern oder Lehrpersonen) oder Institutionen zu erwarten. Ein Kind entwickelt sich stets individuell unter Beteiligung des Umfelds. Somit ist ebenso die präventive Arbeit sinnvoll, welche förderlich für ein aufwachsendes Kind sein kann und grundsätzlich von allen erwachsenen Personen als Möglichkeit gegeben werden kann.

3 Praxis

Im folgenden Teil der Arbeit wird die aufgegriffene Thematik zur präventiven Arbeit zwischen Kindergartenlehrpersonen (KiGa-LP) und Psychomotoriktherapeut*innen (PMT-TH) anhand selbstständig erhobener Daten durch eine Umfrage aufgezeigt. Anschliessend wird eine Möglichkeit einer Broschüre zur Entlastung der PMT-TH und ein Entgegenkommen für die KiGa-LP entwickelt und in einem ersten Versuch evaluiert.

3.1 Methodisches Vorgehen

Das methodische Vorgehen dieser Bachelorarbeit ist die Entwicklungsarbeit einer Broschüre. Diese umfasst zuerst das Darlegen der Förderbereiche der PMT und die unterschiedliche Umsetzung von präventivem Arbeiten von PMT-TH in Kindergärten. Um dies praktisch zu belegen, wurde ein Mixed-Methods Design anhand eines Fragebogens angewendet (Fragebogen 1). Die Themenauswahl für die entwickelte Broschüre stammen aus einer vertieften Literaturrecherche der Förderbereiche der PMT, Voraussetzungen der Fertigkeit «Stifthaltung» und den Antworten des Fragebogen 1. Ob die Broschüre in der Praxis an Nachfrage erlangt und umgesetzt werden könnte, wurde anhand einer mehrheitlich qualitativen Befragung von Kindergartenlehrpersonen deren Meinung und Ansicht eingeholt (Fragebogen 2). Gewisse schriftliche Aussagen der PMT-TH aus dem Fragebogen 1 tragen zur Evaluation der Broschüre bei.

Im Folgenden werden das Untersuchungsdesign, die Datenerhebung und -analyse des Fragebogen 1 an die PMT-TH aufgezeigt.

3.1.1 Untersuchungsdesign

Die Daten wurden mit einer Online-Umfrage erhoben, welche das Ziel verfolgte, den aktuellen Stand der Situation der präventiven Arbeit in der PMT zu erheben und sich ebenso über die Nachfrage und das Interesse für eine Broschüre zu erkundigen. Die Umfrage an die PMT-TH wurde mit einer öffentlichen Applikation namens LimeSurvey erstellt und umfasste 13 Fragen, die sich in zwei Kategorien aufteilten: Therapiestelle und Präventionsarbeit. Die Umfrage diente den Verfasserinnen eine Übersicht über die aktuelle Möglichkeit von präventivem Arbeiten der PMT im Kindergarten zu erhalten. Insbesondere mit dem Fokus wie viel Zeit im Berufsalltag für diese Arbeit besteht und wie die Nachfrage von Prävention von Seite der Kindergärten ist.

3.1.2 Datenerhebung

Die Stichprobe der Umfrage ist eine Gelegenheitsstichprobe, welche an Verbandsmitglieder der PMT Schweiz gesandt wurde. Die Auswahl der zu beantwortenden Personen ermöglicht einen möglichst breiten Blickwinkel aus den verschiedenen Kantonen zu erhalten. Die Teilnahme an der Umfrage war

anonym und freiwillig. **Insgesamt beantworteten 52 PMT-TH die Umfrage.** Der erste Teil der Umfrage erfasste Fragen rund um die Therapiestelle (Arbeitsort, -pensum, -erfahrung, Kapazität der Arbeitsstelle, Erkundigung der Warteliste, Einzugsgebiet). Der zweite Teil beinhaltete Fragen zur Präventionsarbeit (Regelungen an der Arbeitsstelle, Möglichkeit, persönliche Relevanz, Themen). Um auf ausführliche Antworten zu kommen, wurden die meisten Fragen über eine Mehrfachauswahl mit Kommentarfunktion gestellt. Vereinzelt wurden Fragen mit einer Einfachauswahl gestellt. **Die Umfrage dient den Verfasserinnen das theoretische Thema mit praxisnahen Erkenntnissen zu verknüpfen.**

3.1.3 Datenanalyse

Die Aufbereitung der gesammelten Daten aus dem Fragebogen beinhaltet zunächst das Bereinigen allfälliger Fehler. Dazu zählt, dass unbeendete **Fragebögen für die Auswertung nicht beachtet werden.** **Somit fällt die Anzahl der Umfrageteilnehmenden auf 42.** Antworten, welche sich in den Kommentarfunktionen mit den bereits vorgeschlagenen Auswahlen überschneiden, da sie in eine der Themenbereiche fallen, wurden kategorisiert und zu der Anzahl der Antworten hinzugezählt. Aufgrund der Mehrfachfunktion ist es möglich, dass bei gewissen Fragen mehr Antworten generiert worden sind als die absolute Anzahl (42).

Die Daten werden bereits in einem ersten Schritt von dem Programm LimeSurvey in einfache Visualisierungen geordnet. Dabei lässt sich aus Balkendiagrammen einen ersten Überblick über die generierten Antworten erhalten. Damit die Daten jedoch mit den bereinigten Antworten beachtet werden können, wurden die Daten in Microsoft-Excel-Tabellen übertragen, auf welche sich die Verfasserinnen beziehen werden. Die Auswertung des Fragebogens soll Vergleiche und/oder Ähnlichkeiten innerhalb der verschiedenen Kantone aufzeigen und die berufliche Praxis im Hinblick auf die Prävention aufzeigen.

3.1.4 Ergebnisse des Fragebogen 1

Der Fragebogen dient dazu einen Überblick zu erhalten, **ob kantonale Unterschiede bezüglich Präventionspensum und Kapazität ersichtlich sind.** Da teilweise die Antworten nur vereinzelt ausgefüllt worden sind, lässt sich aus den generierten Aussagen keine Repräsentativität herstellen. Dennoch ermöglicht es eine einmalige **grobe Einsicht in die praktische Umsetzung der psychomotorischen Präventionsarbeit in den verschiedenen Kantonen.**

Erster Teil (Arbeitsort, Arbeitspensum, Arbeitserfahrung, Kapazität der Arbeitsstelle, Erkundigung der Warteliste, Einzugsgebiet)

An der Umfrage haben grösstenteils PMT-TH aus dem Kanton Zürich (15 Personen bzw. 35.7% aller Teilnehmenden) teilgenommen. Die restlichen teilnehmenden Kantone beinhalten 1-4 Personen. Kantone, aus denen die Verfasserinnen keine Antwort erhalten haben, sind Freiburg, Genf, Glarus, Neuenburg, Schwyz, Thurgau, Tessin, Wallis, Waadt, Aargau und Appenzell.

17 Personen (40,4%) arbeiten in einem Pensum von 61-80%. Weitere 15 Personen (35,7%) arbeiten 21-60% und von den Teilnehmenden 10 Personen (23,8%) in einem 81-100% Pensum. 19 PMT-TH (45,2%) haben eine berufliche Erfahrung von mehr als zehn Jahren. Die Aussage zeigt einerseits auf, dass einerseits Stellen mit einem **Arbeitspensum von 100% von wenigen PMT-TH betätigt wird und andererseits, dass die Mehrheit der Teilnehmenden bereits viel berufliche Erfahrung haben.** Mögliche Diskussionspunkte, die aus den Aussagen entstehen können, sind: Welche Gründe stecken hinter dem, dass die meisten ein Arbeitspensum von bis 80% tätigen und ob es einen Zusammenhang zwischen viel beruflicher Erfahrung und Präventionsarbeit gibt. **Da Präventionsarbeit ein eher neuer Teil des Berufsauftrags ist, könnte vermutet werden, dass PMT-TH, die neu abschliessen eher dieser Arbeit nachgehen, da es ihnen mehr vermittelt wird.** Diese Fragen sind aber durch diese Umfrage nicht möglich zu beantworten.

Zur Frage, ob alle Arbeitsstellen an der Therapiestelle besetzt sind, haben 33 (78,5%) «Ja» ausgesagt. Die restlichen neun Personen haben offene Stellenangebote an ihrer Therapiestelle. Die offenen Stellenangebote deuten darauf hin, dass an den Therapiestellen womöglich nicht die ganze Kapazität der Arbeitsstelle genutzt werden kann. **Die Folgen daraus können sein, dass Prioritäten des Berufsbildes der PMT gelegt werden müssten. Ob dies einen Einfluss auf die präventive Arbeit hat, wird hiermit nicht beantwortet.**

Die Antworten und Aussagen zur Warteliste zeigen auf, dass eine Wartezeit an allen Therapiestellen für einen Therapieplatz vorhanden ist. Demnach werden Kinder in die PMT angemeldet, können jedoch nicht gleich nach der Anmeldung starten. Die Frage nach der Wartedauer wurde nicht erfasst. Die Mehrheit der Teilnehmenden haben weniger als 5 bis zu 10 Kindern auf der Warteliste. 16 von 42 Personen (38,1%) **aus den verschiedenen Kantonen haben dennoch 10-20 oder mehr als 20 Kinder auf der Warteliste.** Die Frage nach der Warteliste ist insofern relevant, da die Verfasserinnen davon ausgehen, dass eine **Broschüre eine Entlastung für PMT-TH sein könnte.** Dies, indem konkrete Interventionen präventiv in Kindergärten eingesetzt werden könnten und so vorgebeugt werden könnte, dass gewisse Kinder auf der Warteliste landen würden.

Die Frage nach dem Einzugsgebiet: *«Für wie viele Schulen ist die Therapiestelle zuständig?»* zielt darauf ab, ob in Kantonen, in denen die Therapiestellen für ein grosses Einzugsgebiet zuständig sind, auch weniger die Möglichkeit besteht, präventiv zu arbeiten. Die Antworten sind für diesen Zweck nicht beantwortbar. Die Ergebnisse dieser Frage sind im Anhang aufgeführt.

Zweiter Teil (Präventionsarbeit: Regelungen an der Arbeitsstelle, Möglichkeit, persönliche Relevanz, Themen)

Im Folgenden wird der zweite Teil der Umfrage analysiert, um eine Darlegung der Fragen rund um die Präventionsarbeit auszuwerten. 38 Personen (90,4%) haben an ihrer Arbeitsstelle eine Regelung zur Präventionsarbeit. Diese wird, wie in der Theorie dargelegt, unterschiedlich gehandhabt. An gewissen Stellen werden Reihenuntersuchungen durchgeführt (bspw. 2 Antworten (4,7%) aus dem Kanton Zürich) oder es sind eine vom Arbeitspensum abhängige Anzahl an Stunden (Lektionen) gegeben, die im Rahmen des Berufsauftrags ausgeführt werden müssen (1 Antwort Kanton St. Gallen (2,3%), 5 Zürich (11,9%), 1 Luzern (2,3%)). Im Kanton Bern (2,3%), Basel-Land (7,1%) und Basel-Stadt (2,3%) sind feste Angebote, beispielsweise in Form von Bewegungslandschaften Teil der Regelung zur Prävention. In den Kommentarfunktionen wurde vermerkt, dass die Regelungen für Prävention sich nicht zwingend nur auf den Kindergarten beziehen, sondern auch auf die Arbeit in Schulen (3 Antworten Kanton Zürich, 7,1%) oder die Zusammenarbeit mit Lehrpersonen in Form von Beratungsgesprächen (2 Antworten Kanton Schaffhausen, 4,7%). In gewissen Rahmenverträgen mit Schulträgerschaften, wie bspw. im Kanton Graubünden (2,3%) können psychomotorische Arbeit von Schulen bei Bedarf eingekauft werden. Nur wenige Teilnehmende haben keine vorgegebene Regelung und sind frei in der Umsetzung. Folgende Aussagen sind ebenso spannend, um die unterschiedliche Regelung der Präventionsarbeit ersichtlich zu machen:

1. *«Es gibt keine klaren Regeln – Präventionsarbeit wird aber erwartet» (Teilnehmer*in ID35)*
2. *«[Präventionsarbeit] gehört zum Arbeitsauftrag dazu. [Die Arbeit und Anzahl] ist nicht explizit geregelt, wird nach Bedarf gemacht» (Teilnehmer*in ID53)*
3. *«Ja, prozentual zum übrigen Pensum. Wir können es «[Präventionsarbeit] leider nicht umsetzen, da unsere Warteliste zu lange ist» (Teilnehmer*in ID39)*
4. *«Seit August 2022 zwei Lektionen pro Woche im Kindergarten [zur Verfügung], vorher keine Präventionsarbeit möglich, da keine Lektionen zur Verfügung standen» (Teilnehmer*in ID23)*

Die ausgewählten Aussagen zeigen die Unstimmigkeit zwischen den verschiedenen Therapiestellen auf. Aussage 3 und 4 beziehen sich zudem auf die Aussage, dass die Möglichkeit präventiv zu arbeiten, nicht in allen Fällen möglich ist und in einem Fall die Dringlichkeit der Warteliste priorisiert wird und im anderen die Anzahl der Therapiektionen gefüllt ist und keine zusätzlichen Lektionen in der Prävention geleistet werden können.

Zur Umsetzung von Präventionsarbeit wird aus der Umfrage ebenso ersichtlich, dass grundsätzlich Präventionsarbeit stattfindet. 38 von 42 Personen haben ausgesagt, dass sie bereits Präventionsarbeit in

einem Kindergarten geleistet haben. Somit gehen 90,4% der psychomotorischen Prävention nach. Präventionsarbeit kann laut den Aussagen zudem von 36 Personen (85,7%) vor Ort durchgeführt werden. Sechs Personen (14,2%) haben angegeben, dass sie nicht vor Ort gehen können. Die Begründungen für die Umsetzungsmöglichkeiten der Teilnehmenden lassen sich kategorisieren in Abhängigkeit des Projekts, Nachfrage und Kapazität der Therapiestellen in Bezug auf die Priorisierung der Therapieelektionen.

Die Antworten zur Kontaktaufnahme von KiGa-LP «*Wie häufig wirst du in einem Schuljahr von KiGa-LP bezüglich Prävention kontaktiert?*» ergeben, dass ein unregelmässiger Austausch stattfindet. 23 Personen (54,7%) haben 1–3-mal in einem Schuljahr angekreuzt. Dies ist von mehr als der Hälfte durchschnittlich alle Viertel Jahre eine Kontaktaufnahme mit einer spezifischen Frage oder einem Anliegen.

Eine weitere Frage war: «*Wie wichtig findest du die psychomotorische Präventionsarbeit im Kindergarten?*». Diese ist mit einer Ausnahme bei den Teilnehmenden mit wichtig, sehr wichtig und von 4 Personen (9,5%) als extrem wichtig beantwortet worden. Eine Person empfindet die psychomotorische Präventionsarbeit im Kindergarten nicht wichtig, da es «*mehr Sinne macht, die KiGa-LP zu befähigen, die Themen, welche in einem präventiven Setting bearbeitet werden, im Kindergartenalltag aufgreifen zu lassen*» (ID19, 2023). Dies besonders, da auch mit Ergänzung einer weiteren Aussage, die KiGa-LP die «*notwendigen Kompetenzen dafür [psychomotorische Interventionen umzusetzen]* (ID16, 2023)» haben, um die Kinder fachgerecht fördern zu können.

Dieser Abschnitt befasst sich mit den Fragen zu welchen Themen PMT-TH angefragt werden und zu welchen sie bereits Präventionsarbeit geleistet haben. Die Anzahl der Antworten ist aufgrund der Möglichkeit von Mehrfachnennungen mehr als die absolute Anzahl der Teilnehmenden. Aus dem Diagramm zur Frage «*Zu welchen Themen wirst du angefragt?*» (Abbildung 6) wird ersichtlich, dass die am meisten genannten Themenbereiche die Feinmotorik und Stifthaltung sind. Daraus lässt sich schliessen, dass die Nachfrage in diesen Bereichen am höchsten ist. Dies bestätigt zudem, die aus der Studie (Widmer & Bräuninger, 2020) erfassten Anmeldegründe zu Auffälligkeiten in der Grafomotorik und Motorik. Ebenso begrenzen sich die Verfasserinnen in der Broschüre auf den Themenbereich der Stifthaltung mit der Annahme, dass dies ein wichtiges Teilgebiet der Grafomotorik ist und mit KiGa-LP bereits erarbeitet werden kann.

Abbildung 6: Antworten zur Frage: «Zu welchen Themen wirst du angefragt?». Anmerkung: Es waren Mehrfachnennungen mit Kommentarfunktion möglich.

Auch lässt sich aus der Frage: «Zu welchen Themen hast du bereits Präventionsarbeit geleistet?», entnehmen, dass die am meisten nachgefragten Themen in der Praxis auch umgesetzt werden. Hierzu ist jedoch auch interessant den Aspekt zu betrachten, dass nach den am meisten genannten Bereichen die Körperwahrnehmung und Grobmotorik folgen (Siehe Abbildung 7). Dies könnte auf das Fachwissen der PMT-TH zurückführend sein, dass zuerst Fokus auf die Bewegungs- und Wahrnehmungsförderung gelegt werden soll, bevor anderweitige Fähigkeiten gefördert werden.

Abbildung 7: Antworten zur Frage: "Zu welchen Themen hast du bereits Präventionsarbeit geleistet?". Anmerkung: Es waren Mehrfachnennungen mit Kommentarfunktion möglich.

Zusammenfassend lässt sich aus den generierten Antworten die Vermutung bestätigen, dass psychomotorische Präventionsarbeit in der Praxis am meisten als **Primär- und Sekundärprävention umgesetzt wird, jedoch individuell aufgrund der kantonalen Regelungen, der Regelungen von Gemeinden, wie auch der Kapazität oder persönlichen Präferenz gehandhabt wird.**

Um eine Möglichkeit zu entwickeln, welche trotz den Unterschieden einheitlich eingesetzt werden könnte, haben die Verfasserinnen eine Broschüre entwickelt, welche künftig eingesetzt werden könnte. Dies, damit das Themengebiet «Stifthaltung», welches als eine der höchsten Nachfragen von KiGa-LP benannt worden ist, auch selbstständig im Kindergartenalltag erarbeitet und umgesetzt werden könnte. Damit würde an der Kapazität der Therapiestellen gespart werden und dennoch KiGa-LP Sicherheit in der Umsetzung der Interventionen bieten.

Das Diagramm in Abbildung 8 zeigt die Antworten zur abschliessenden Frage: «Siehst du eine Broschüre als Möglichkeit, um KiGa-LP zu unterstützen?» auf. Aus dem Fragebogen befürwortet nur eine knappe Mehrheit die Broschüre. Die Kommentare bei den jeweiligen Aussagen betonen, dass eine Broschüre die persönliche Arbeit nicht ersetzt, sondern eher sinnvoll und unterstützend in der Zusammenarbeit eingesetzt werden könnte. Um die Broschüre konkreter evaluieren zu können, werden auf weitere Kommentare im Kapitel 4.2.3. eingegangen.

Abbildung 8: Antworten zur Frage: "Siehst du eine Broschüre als Möglichkeit, um KiGa zu unterstützen?"

Im nachkommenden letzten Kapitel wird auf die Entwicklungsarbeit des Produkts (Broschüre) genauer eingegangen. Anschliessend wird die entwickelte Broschüre mit den Antworten der KiGa-LP evaluiert und mit relevant erscheinenden Kommentaren der PMT-TH ergänzt.

3.2 Produktentwicklung

3.2.1 Inhalt

Aus dem Fragebogen 1 wird ersichtlich, dass das Themengebiet der Grafomotorik, besonders Stifthaltung, in der Nachfrage über psychomotorische Themen bei KiGa-LP am häufigsten vorkommt. Es ist auch Teil des Themengebiets, welches am häufigsten in der Praxis umgesetzt wird. Um die Broschüre möglichst praxisnah und sinnvoll aufgleisen zu können, wurden einerseits, die am meisten genannten Anmeldegründe aus der Studie von Widmer und Bräuninger (2020) und die im selbsterhobenen Fragebogen am meisten genannten Themenbereiche vertieft. Die Broschüre ist so aufgebaut, dass die Interventionen selbstständig von den KiGa-LP erfasst und umgesetzt werden können, sodass weniger externe Besuch von PMT-TH zu diesem Thema erfolgen müssen.

Da es bereits viel Fachliteratur zur Stifthaltung gibt, mit welcher sich KiGa-LP selbstständig vertiefen können, zielt die entwickelte Broschüre darauf ab, dass die Darlegung der Voraussetzungen für eine reife Stifthaltung aufgezeigt wird und möglichst ohne grossen zusätzlichen Aufwand im Kindergartenalltag selbstständig umgesetzt werden kann. Die Stifthaltung basiert (wie in Kapitel 2.4.4. beschrieben) nicht nur auf den motorischen Fähigkeiten, sondern erfordert ebenfalls Erfahrungen im Bereich der

Wahrnehmung. Demnach ist es notwendig das Kind in der Gesamtheit der Entwicklung zu betrachten, bzw. das **Zusammenspiel der Wahrnehmung und Motorik zu fördern**, bevor spezifische Interventionen zur Stifthaltung angewendet werden. **Demnach zeigt die Broschüre auf, wie zuerst die Wahrnehmung, anschliessend die Motorik und zuletzt die Stifthaltung gefördert wird und besonders auch, wie die Kinder die nötigen Erfahrungen machen können.** Die jeweiligen Themenbereiche sind übersichtshalber farblich abgestimmt.

Der Fokus der Broschüre liegt bei **kurzen Theorieinputs mit dem Ziel, dass die Notwendigkeit und das Verständnis der Förderung aufgezeigt wird und anschliessend anhand Interventionen mit einer möglichst einfachen Handhabung mit geringem Aufwand für KiGa-LP in der Praxis umgesetzt werden können.** Die PMT-TH werden durch die Abgabe der Broschüre von einem persönlichen Besuch entlastet, da sie die Interventionen nicht selbst durchführen müssen und die KiGa-LP werden dennoch mit den wichtigsten Aspekten und Beobachtungspunkten beruhend auf theoretischen Inputs unterstützt.

In der Broschüre befindet sich auf der letzten Seite ein Quellenverzeichnis der benutzten Literatur. Bei den jeweiligen Kapiteln ist weiterführende Literatur aufgeführt. Titelblatt und Inhaltsverzeichnis der Broschüre findet sich im Anhang der Bachelorarbeit. Im folgenden Abschnitt wird ein Einblick in die Broschüre gegeben.

3.2.2 Einblick in die Broschüre

In den jeweiligen Themenbereichen (**Wahrnehmung, Motorik und Stifthaltung**) wird zuerst das Wichtigste in Kürze theoretisch erläutert: **Warum ist die Förderung wichtig, was ist der Themenbereich und wie kann dies gefördert werden.** In der Theorie sind gewisse Beobachtungspunkte aufgelistet, die dienlich sein können, falls KiGa-LP ähnliche Übungen machen würden und sich darauf konzentrieren wollen. Anschliessend folgen zu **jedem Themenbereich eine oder mehrere kurze Interventionen**, welche beschrieben werden und mit Bildern versehen sind. Aufgelistet sind das benötigte Material, die Umsetzung und Variationen der Intervention.

Abbildung 9: Papagei Tibi

Der Papagei «Tibi» ist die **Leitfigur der Broschüre**, um die Interventionen an eine Rahmengeschichte anknüpfen zu können. Die Übungen können jedoch beliebig einem Thema angepasst werden. Der Papagei wurde ausgewählt, da die **gekrümmten Finger, die einen Stift halten, einem Schnabel ähnlich sind und der Stift einen zu fressenden Wurm darstellen kann.** Zudem können die Finger Auf- und Zubewegungen machen, welche aussehen, wie das Schnappen eines Schnabels. Die Kinder setzen sich in den Interventionen in die Rolle von Tibi, indem ihre Hände zu Tibi werden und machen sensorische Erfahrungen und üben die Handgeschicklichkeit und Stifthaltung.

Im Abschnitt zur Wahrnehmung (Siehe Abbildung 10) geht Tibi auf die Suche nach Würmern. Dazu sind in einer Sandbox verschiedene Gegenstände (Pfeifenputzer o.ä.) versteckt. Die Kinder werden angeleitet, dass **Tibi Essen für seine Kinderpapageien suchen und finden muss. Während der Tätigkeit wird die taktile Wahrnehmung aktiv gefördert, da die Kinder im Sand sind und durch die Gegenstände Reize und Rückmeldung erhalten.** Das Erasten im Sand fördert zudem auch die Handgeschicklichkeit, da die kleinen Gegenstände in ihrer Form gesucht und von den Fingern erfasst werden müssen. Spielerisch arbeiten die Kinder an den Fähigkeiten, die notwendig sind, um einen Stift reif halten zu können.

-TIBI SUCHT FUTTER-

Material
Würmer: farbige Gummibänder, Pfeifenputzer, Kabelbinder, Schraub/Gew. o.ä.
Sandboxen: Hier können auch andere Materialien wie z.B. Kirschkernen oder Bohnen genutzt werden.
Nest: Watte
Umsetzung
Tibi ist auf der Suche nach Essen und findet im Sand viele verschiedene Würmer für seine Kinderpapageien. Die Würmer sind im Sand versteckt und werden mit dem Finger (Schraubel von Tibi) gesucht. Anschließend werden sie herausgezogen und ins Nest gebracht. Das Nest ist aus Watte, die Würmer müssen in der Watte versteckt werden, so dass ein Raubvogel sie nicht sehen kann.
Mögliche Variationen:
- Augen schließen (blinzel Erasten)
- Verschiedene Materialien verwenden, denn die Materialien erasten

Weitere Unterlagen:

- Bismann, I. (2018). Spiele zur Wahrnehmungsförderung. Für Kinder ab 3 Jahren. 1. Aufl. Freiburg im Breisgau: Verlag Herder.
- Erkert, A. (2007). Die 50 besten Wahrnehmungsspiele. (MiniSpieleheft, 1.3.Aufl.) München: Don Bosco.
- Haberhölz, L., Heuberg, A. & Menz, D. (2017). Reue durch den Wald. Ein präventives Förderkonzept zur Körperwahrnehmung im Vör- und Grundschulalter. Dortmund: verlag moderner lernen.
- Zimmer, R. (2011). All' allen Sinnen lernen: Wahrnehmungsbildung durch Bewegung (DVD). Herder verlag.

Abbildung 10: Seite aus der Broschüre

Die weiteren Interventionen beruhen auf dem gleichen Prinzip, dass Tibi miteinbezogen wird. Beim Gestalten wurde versucht möglichst attraktive Interventionen zusammenzustellen. **Im Kapitel zur Motorik und der Intervention zur Handgeschicklichkeit frisst Tibi erneut Würmer, wobei diesmal die eigenen Finger an der Hand die Würmer darstellen oder Tibi erhält Farbe, indem mit Krepppapier sein Gefieder angemalt werden kann.** Tibi übt im Kapitel «Stifthaltung» den Wurm (Stift) mit seinem Mund zu halten, aufzufangen und zu führen. Es ist demnach möglich, die Interventionen auch einzeln anzuwenden, je nach Entwicklungsstand, Förderbedarf und Interesse bei den Kindern.

Wie die Broschüre in der Praxis umgesetzt werden könnte und an Nachfrage gewinnt, wird im nächsten Kapitel evaluiert.

3.2.3 Evaluation der Broschüre

Im Fragebogen 1 wurde erfragt, ob eine Broschüre in Frage käme. Dabei generierten sich spannende Aussagen, welche anbei in die Evaluation miteinbezogen werden. **Es ist jedoch zu betonen, dass die PMT-TH erste Rückmeldungen gegeben haben, ohne dass sie die Broschüre gesehen haben.**

Die **Broschüre wurde anhand eines dazugehörigen Fragebogens (Fragebogen 2) an neun beliebige KiGa-LP digital zugesandt.** Der Fragebogen umfasste zwei Fragegruppen im Mixed Methods Design: Eine Fragegruppe zur Zusammenarbeit zwischen PMT und Kindergarten und die andere Gruppe zum Aufbau und Inhalt der Broschüre. Die Fragen wurden mit Skalierungen oder Mehrfachauswahl mit Kommentarfunktion gestellt. Anbei werden die Fragen ausgewertet und in einem Fazit und Ausblick zusammengefasst.

Erste Fragegruppe: Fragen zur Zusammenarbeit PMT und KiGa-LP

Zur Zusammenarbeit zwischen der PMT-TH und KiGa-LP wurden die Fragen gestellt, ob man einen leichten Zugang zu PMT-TH hat, wie die Zusammenarbeit stattfindet und welche Form von Unterstützung als sinnvoll erachtet wird. Alle neun KiGa-LP beantworteten, dass ein leichter Zugang bei spezifischen Fragen oder Anliegen möglich ist. Die Art und Weise der Zusammenarbeit wurde unterteilt in Telefongespräche, Maillkontakt, Besuche vor Ort oder kein Kontakt. Alle KiGa-LP haben grundsätzlich telefonischen Kontakt. Es wurde vermerkt, dass die Telefongespräche jedoch individuell nach Nachfrage und Dringlichkeit stattfinden. Somit hat eine Person in einem Kommentar ausgesagt, dass sie keinen regelmässigen Kontakt zu PMT-TH hat. Acht Personen (88%) arbeiten über Maillkontakt und bei sechs Personen (ein Drittel bzw. 66%) finden Besuche vor Ort statt. Beim persönlichen Besuch wird erwähnt, dass dieser Besuch ermöglicht, dass «ein unabhängiger Blick einer Fachperson auf ein Kind geworfen wird [...]» (ID 6). Dieser kann durch jegliche Form von Fachliteratur nicht gleichermassen erblickt werden. Es kann aus dieser Frage entnommen und bestätigt werden, dass eine Zusammenarbeit stattfindet und als relevant erachtet wird, um die Fördermöglichkeiten für ein Kind oder für eine Klasse besprechen zu können. Die Zusammenarbeit findet individuell je nach Präferenzen und Zweck statt.

Zur Zusammenarbeit gehört die Frage «Welche Form von Unterstützung erachtest du als sinnvoll?». Dazu kann die folgende Grafik (Abbildung 11) genauer betrachtet werden. Daraus kann entnommen werden, dass die persönlichen Besuche von den KiGa-LP am meisten Sinn ergeben. Die Wichtigkeit eines persönlichen Besuchs wird im oberen Abschnitt bereits durch eine Aussage erklärt. Jedoch sind anderweitige Unterstützungsmöglichkeiten ebenfalls von Bedeutung. Beispielsweise erwähnt eine KiGa-LP (ID 5): «als Lehrperson schätze ich konkrete Angebote oder Ideen, die die PMT-Fachperson für das Kind in meiner Klasse empfiehlt». Dies kann durch unterschiedliche Zusammenarbeit erreicht werden.

Abbildung 11: Antworten zur Frage: "Welche Form von Unterstützung erachtest du als sinnvoll?". Anmerkung: Es waren Mehrfachnennungen möglich.

Zur Abbildung 11 sind aus den Kommentaren zusätzlich die Bemerkungen zu entnehmen, dass Workshops an einer Stelle noch nie stattgefunden haben, jedoch ein interessantes Angebot wären, eine Fachstelle Weiterbildungen für Lehrpersonen anbietet und Videomaterial eine gute Idee sei. Dies zeigt

die Nachfrage seitens Kindergärten auf, welche ein hohes Interesse an den psychomotorischen Themen haben und ein Potenzial vorhanden ist, die Zusammenarbeit zwischen PMT und Kindergärten zu etablieren. Da sich diese Bachelorarbeit jedoch mit der Entwicklung einer Broschüre befasste, wird nun aufgezeigt, wie diese Möglichkeit an Nachfrage gewinnen würde.

Zweite Fragegruppe: Broschüre

Die erste Frage zur Broschüre lautete: «Wie hilfreich findest du die beigesendete Broschüre?». Aus der Abbildung 12 zu entnehmen, dass die Broschüre von fünf KiGa-LP (55,5%) als sehr hilfreich eingestuft wurde. Folgend abgebildet ist die grafische Darstellung und anbei folgt eine Aufarbeitung der Details zum Aufbau der Broschüre bzw. welche Aspekte als hilfreich oder in Ordnung betrachtet werden.

Abbildung 12: Antworten zur Frage: "Wie hilfreich findest du die beigesendete Broschüre?"

Weitere Fragen befassten sich mit den positiven Aspekten und Verbesserungsvorschlägen der Broschüre. Die positiven Aspekte zur Frage: «Was spricht dich bei der Broschüre an?» können demzufolge zusammengefasst werden:

- guter Aufbau (Gliederung Theorie & Praxis, Literaturtipps pro Thema direkt aufgeführt, Layout, farbliche Gestaltung)
- ansprechende Fotos zur Visualisierung der Übungen
- kurze, verständliche Beschreibungen der Übungen
- konkrete Praxisideen
- Erklärung der Gesamtheit der Stifthaltung (Aufzeigen der Vorläuferfertigkeiten und nicht nur «die» Stifthaltung)
- wichtige Hinweise für Lehrpersonen bei der Durchführung (linkshändige Kinder, Beobachtungspunkte)

Die Verbesserungsvorschläge seitens der KiGa-LP befassen sich mit dem Wunsch, dass die Broschüre mehr Bilder enthalten würde und spezifisch Fotos von Links- und Rechtshändern, damit die reife Stifthaltung auch bei linkshändigen Kindern beobachtet werden kann.

Acht von neun (88%) KiGa-LP konnten durch die Broschüre neue Informationen oder einer Auffrischung oder eine Bestätigung ihres Wissens zu den Themen gewinnen. Für eine Person beinhaltete die

Broschüre durch die langjährige berufliche Erfahrung (12 Jahre und aktuell Student*in Schulische Heilpädagogik) keine neuen Informationen. Ansonsten wurde in den Kommentaren erwähnt, dass besonders der Aspekt der verschiedenen reifen Stifthaltungen (wie in Kapitel 2.4.4. beschrieben), der Zusammenhang zwischen der Wahrnehmung und Motorik (Kapitel 2.4.1.) und die Umsetzungsbeispiele neu und spannend waren. Die Antworten zeigen die in der Theorie erläuterte Wichtigkeit des Wissens, dass bevor eine Fertigkeit beherrscht werden kann, viele Erlebnisse und Erfahrungen notwendig sind. Dazu ist die Arbeit an der Wahrnehmung mit den Basissinnen und der allgemeinen Motorik zentral.

Die letzte Frage befasste sich im Hinblick auf die Weiterentwicklung solcher Broschüren für KiGa-LP. Es wurde gefragt, ob die Nachfrage an weiteren Broschüren vorhanden wäre und wenn ja, zu welchen Themen. In der Abbildung 13 ist die Auswertung visualisiert zu entnehmen.

Abbildung 13: Antworten zur Frage: "Zu welchen Themen wünschst du dir eine solche Broschüre?". Anmerkung: Es waren Mehrfachnennungen möglich.

Die Grafik stellt dar, dass die Nachfrage zu den erfassten Themen vorhanden ist. Von Seiten der KiGa-LP wird in der Kommentarfunktionen erläutert, dass die Broschüren durch die konkreten Beispiele, Ideen und Fotos ein Mehrwert sind und «informativ und doch kurz und knackig aufgebaut» ist (ID 13). Ebenso wird geäußert, dass Beschreibungen von auffälligem Verhalten und Begleitungstipps durch eine kurze und knappe Broschüre hilfreich wären. Es wird zudem der Aspekt aufgegriffen, dass eine Broschüre, wie diese, bei Elterngesprächen oder zur Elternarbeit eingesetzt werden könnte oder im Übertritt zur ersten Klasse den Lehrpersonen dienlich sein könnte. Zudem erwähnt eine teilnehmende Person (ID 5), dass es eine persönliche Präferenz ist, dass es gewinnbringend ist, wenn KiGa «im Fördern der Basisfunktionen und Grunderfahrungen der Kinder unterstützt werden.»

Der Aspekt von einem möglichen Einsatz bei der Elternarbeit wird im Fragebogen 1 ebenso aufgegriffen. Interessanterweise erwähnt ein*e PMT-TH, dass eine Broschüre für Eltern bzw. für zuhause fast noch hilfreicher wäre, da «dort meist mehr Wissen, wie die Kinder unterstützt werden können fehlt» (ID16). Dies würde die Möglichkeit aufgreifen eine Broschüre zu entwickeln, welche Unterstützungsmöglichkeiten im Alltag der Kinder darlegen würde. Damit könnte auch die, in der Theorie erläuterte, nötige Förderung vom Umfeld des Kindes gestärkt werden.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Broschüre bei den KiGa-LP gut ankommt. Die Grafik (Abbildung 8) zeigt auf, dass **nur mit einer knappen Mehrheit die Broschüre als sinnvoll erachtet wird.** Jedoch erläutern die PMT-TH zusammenfassend aufgrund der Frage nach der Begründung ihrer Auswahl die folgenden Kritikpunkte:

- Eine Broschüre ersetzt die direkte Zusammenarbeit nicht. Sie kann jedoch als Unterstützung mit konkreten Inputs sinnvoll sein und den Blick für Relevante Beobachtungspunkte schärfen.
- Ein direkter Besuch ermöglicht das Beantworten von klassen- oder kinderspezifischen Fragen.
- Kontaktaustausch ist wichtig und interdisziplinäres Arbeiten soll gefördert werden.
- Die Broschüre ist für PMT-TH zeitsparend und organisatorisch einfacher, da persönliche Besuche nicht gemacht werden müssen. KiGa-LP erhalten dennoch Unterstützung und sind wo möglich froh um Tipps.
- **KiGa-LP fehlt es nicht an Ideen, sondern an Zeit in Kleingruppen zu arbeiten.**
- Es ist die Aufgabe der PMT, KiGa-LP bei Unsicherheiten und konkreten Fragestellungen persönlich zu unterstützen. Durch Schriftliches entstehen höchstwahrscheinlich dennoch Fragen und Missverständnisse.
- Persönliche Besuche ermöglichen für KiGa, dass sie sich in Beobachterrolle begeben können. Daher erscheint eine sich selbstständig zu erarbeitende Broschüre als Mehraufwand.
- KiGa-LP erhalten durch eine Broschüre handfestes Material, welches ihnen Sicherheit im selbstständigen Erarbeiten vermitteln kann.
- Optimalerweise sind durch gute Broschüren gezieltere Anmeldungen in die PMT möglich, da KiGa-LP Interventionen in Kindergartenalltag einfließen lassen können.
- Es gibt bereits viel Fachliteratur und Quellen für Ideen. Eine Broschüre könnte jedoch besonders für Berufseinsteiger*innen eine Sicherheit in den spezifischen Themen bieten.

Anbei werden nun die gewonnenen Erkenntnisse diskutiert und die Fragestellungen dieser Bachelorarbeit beantwortet.

4 Diskussion

In diesem Kapitel werden die wichtigsten Untersuchungsergebnisse zusammengefasst und in den Zusammenhang mit der Theorie gebracht. Ebenso werden die in der Einleitung aufgeführten Fragestellungen miteinbezogen und anbei beantwortet. Zum Schluss erfolgt ein Ausblick mit Schlussfolgerungen und eine kritische Reflexion dieser Arbeit.

4.1 Zusammenfassung der zentralen Erkenntnisse

Präventionsarbeit bezieht sich jeweils auf den Zeitpunkt der Intervention, dem Ansatzpunkt und der Zielgruppe (Suchodoletz, 2007). Demnach unterscheidet sich diese in der Arbeitsweise und wird je nach Kategorisierung anders durchgeführt. Grundsätzlich geht es darum, Risiken zu erkennen und vorbeugen zu können (primäre und sekundäre Prävention), jedoch kann auch präventiv gearbeitet werden, obschon die Risiken in Form von Störungsbildern oder Auffälligkeiten vorhanden sind (tertiäre Prävention) (ebd..). Die PMT kann als präventive Massnahme verstanden werden. Besonders primäre und sekundäre Prävention durch Aufklärung, Beratung oder Früherkennung werden in der PMT umgesetzt (Amft et al., 2011.). Ebenso ist es im Auftrag von PMT-TH integrativ oder präventiv zu arbeiten, welches in den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung gewinnt, jedoch je nach Therapiestelle unterschiedlich umgesetzt wird. Aus dem Fragebogen 1 wird hierzu ersichtlich, dass Präventionsarbeit grundsätzlich geleistet wird (90,4% haben bereits präventiv gearbeitet und haben eine Regelung zur Präventionsarbeit). Ursachen, welche die Gestaltung der Unterschiede beeinflussen, sind die Kooperationsbereitschaft, räumliche Situation oder zeitliche Koordination (Amft et al., 2011). Diese Merkmale werden im Fragebogen 1 ebenfalls aufgezeigt. Variierungen sind in der Umsetzung in Abhängigkeit des Projekts, der Nachfrage, der Kapazität der Therapiestelle und der Zeitressourcen zu sehen. Demnach kann gesagt werden, dass präventiv gearbeitet wird, jedoch ist es mehrheitlich eine individuelle und berufliche Angelegenheit, wie PMT-TH präventiv arbeiten möchten und können. Oftmals wird die Präventionsarbeit im Arbeitsvertrag festgelegt und anhand der Möglichkeiten der Therapiestelle angegangen. In der Schweiz sind die sonderpädagogischen Massnahmen (bspw. PMT) durch die kantonalen Bildungsinstitutionen organisiert (IDES, n.d.). Dies erschwert eine einheitliche Durchführung von Präventionsarbeit, da jeder Kanton dies selbstständig festlegen kann. Dennoch hat die kantonale Handhabung auch positive Aspekte, entstehen so verschiedene Durchführungsmöglichkeiten. So variiert die Präventionsarbeit an den Therapiestellen (nach Angaben aus dem Fragebogen 1) und ist abhängig von Reihenuntersuchungen, vom Arbeitspensum und der Anzahl an Stunden zu festen präventiven Angeboten. Auch wird theoretisch dargelegt, dass psychomotorische Präventionsprojekte an Schulen angeboten werden. So zielen freie Bewegungslandschaften oder konkrete Übungseinheiten im Turnunterricht darauf ab, Kinder beispielsweise in den motorischen Fähigkeiten, der Konzentration, der Feinmotorik oder im Sozialkontakt in einem anderen Setting, als die direkte Einzeltherapie (PMT) zu fördern (Psychomotorik Schweiz, 2023).

Im Rahmen dieser Arbeit wurde eine präventive Massnahme von einem psychomotorischen Thema (Stifthaltung) entwickelt, welche von KiGa-LP durchgeführt werden kann. Die präventive Massnahme wurde in Form einer Broschüre aufgelegt, da versucht wurde, eine mit möglichst wenig zusätzlichem Aufwand verbundene Massnahme zu gestalten. Die Broschüre beinhaltet Inputs zur Förderung der

Stifthaltung, denn es ist, wie in der Theorie (Kapitel 4.3) belegt, bestätigt, dass spezifische Förderung von Kindern einen positiven Effekt in deren Entwicklung aufweist. Förderung sollte nicht übertrieben, jedoch auch nicht verhindert werden. Ein Kind kann vielfältig von einer Förderung profitieren und sich anhand der gewonnenen Erfahrungen entwickeln. Förderung kann von jeglichen Personen durchgeführt werden, die sich mit dem individuellen Entwicklungsstand, Voraussetzungen und Umfeld eines Kindes befassen (Behrensen und Solzbacher, n.d.). Demnach ist es entscheidend, dass der Zugang zu Fördermöglichkeiten für Kinder gegeben wird. Eine zentrale Rolle spielt dabei die Bildungsinstitution, in denen Lehrpersonen den Auftrag haben, Kinder nach unterschiedlichem Entwicklungsstand, Leistungsfähigkeiten, sozialen und sprachlichen Herkunft und Verhalten zu fördern (IDES, n.d.). Lehrpersonen können durch Fachpersonen der PMT konkret beraten und unterstützt werden, um Förder- und Unterstützungsmöglichkeiten konkret umsetzen zu können. Besonders das Kindergartenalter bietet laut den theoretischen Darlegungen eine wichtige Lebensphase, um wertvolle Erfahrungen zu sammeln, welche für den Erwerb von späteren Entwicklungsschritten notwendig sind (Röhr-Sendlmeier et al., 2007). So kann beispielsweise die Stifthaltung früh gefördert werden, obwohl der Schreiberwerb erst bei Eintritt in die Schule und zunehmendem Alter erwartet wird.

Um passende Fördermöglichkeiten gestalten zu können, ist ein Wissen über die Entwicklung von Kindern notwendig. Diese wurde im Kapitel 4.3.1 aufgezeigt. Durch das Wissen der kindlichen Entwicklung entsteht das Verständnis, dass Kinder dieselben Entwicklungsstufen dennoch individuell durchlaufen (Resch & Lehmkuhl, 2008). Es kann demnach jedes Kind, welches gefördert werden soll, anhand der Entwicklungsstufe in seinen Fähigkeiten eingeschätzt werden und so spezifisch gefördert werden. Da es sich in dieser Arbeit jedoch nicht um einen Einzelfall handelte, sondern eine Möglichkeit aufgegleist wurde, eine grössere Gruppe von Kindern zu fördern, reicht eine zusammenfassende Darstellung der variierenden Entwicklungsstufen und die theoretische Darlegung, dass Förderung einen positiven Effekt für die Entwicklung hat. Die Relevanz einer Förderung zeigt sich durch beispielsweise die von Röhr-Sendlmeier et al. (2007) gewonnenen Erkenntnisse, dass Kinder durch psychomotorische Förderung, besonders motorische Aktivität und Bewegungsförderung, ein reduzierter Bewegungsdrang und Aggressivität und Verbesserungen in der sozialen Interaktion aufzeigten. Auch im Selbstkonzept zeigen sich nach Zimmer (2019) positive Auswirkungen, da Kinder durch die psychomotorische Förderung ihre eigenen Fähigkeiten besser kennenlernen und sich in diesen sicherer fühlen. Zusätzlich lässt sich aus dem Fragebogen 1 entnehmen, dass präventive Arbeit grundsätzlich als wichtig erachtet wird und in der Praxis nachgegangen werden soll.

Die Broschüre als präventive Massnahme setzt voraus, dass zuerst initiiert werden soll, in welchen Bereichen die Kinder gefördert werden sollen. Dafür haben sich die Verfasserinnen an der Studie von

Widmer und Bräuninger (2020) orientiert, indem die Teilbereiche «Grafomotorik» und «motorische Auffälligkeiten» zu den meisten Anmeldegründen der PMT zählen. Demnach eignete es sich, diese Gebiete genauer zu prüfen und in der Broschüre darzulegen, damit KiGa-LP im Kindergartenalltag diese Gebiete spezifisch fördern können. Laut den Auswertungen vom Fragebogen 2 scheint die Broschüre positiven Anklang zu finden und die konkreten Inputs zur ganzheitlichen Förderung werden geschätzt. Besonders da grundsätzlich die Förderung der Stifthaltung angestrebt wird. Damit die Fertigkeit «Stifthaltung» beherrscht werden kann, sind mehrere Vorläuferfertigkeiten und wichtige Erfahrungen in der allgemeinen Wahrnehmung durch die Basissinne (sensorische Erlebnisse) und der Motorik notwendig. Diese Erfahrungen können durch über Umfeld eines Kindes ermöglicht werden, indem passende Angebote im jeweiligen Entwicklungsstand dem Kind offeriert werden. Es ist wichtig zu beachten, dass Kinder nicht an der expliziten gewünschten Fertigkeit arbeiten müssen, um diese zu beherrschen. So kann das Kind grobmotorisch gefördert werden, obwohl es Mühe in der Feinmotorik hat (Pauli und Kisch, 2008). Wichtiger ist das Bewusstsein über das Zusammenspiel der Wahrnehmung und Motorik, die das Erlernen einer Fertigkeit ermöglichen. Dazu gehört es, dass Kinder früh gefördert werden.

4.2 Beantwortung der Fragestellungen

4.2.1 Fragestellung 1: Werden psychomotorische Interventionen durch Psychomotoriktherapeut*innen in Kindergarten umgesetzt?

Psychomotorische Interventionen in Form von Präventionsarbeit wird in der Praxis umgesetzt. Dabei wird die Präventionsarbeit nicht nur in Kindergärten umgesetzt, sondern auch in der Primarstufe oder in Form von Gesprächen. Dennoch zeigt besonders die Auswertung im Fragebogen 1, dass 38 von 42 Teilnehmenden (90,4%) bereits in einem Kindergarten Präventionsarbeit geleistet haben. Eine grosse Mehrheit (85,7%) hat ebenso ausgesagt, dass sie Präventionsarbeit vor Ort leisten können. Demzufolge kann bestätigt werden, dass psychomotorische Interventionen vor Ort durchgeführt werden. Vielmehr bleibt die Frage offen, ob KiGa-LP nicht auch psychomotorische Interventionen durchführen können, obwohl sie nicht Fachexperten sind. Hierzu können Aussagen aus der Umfrage (Fragebogen 1) betrachtet werden, denn eine teilnehmende Person hat ausgesagt, dass KiGa-LP die nötigen fachlichen Kompetenzen besitzen, um gewisse Thematiken selbstständig im Kindergartenalltag aufgreifen zu können (ID16). In diese Kategorie fällt beispielsweise die Stifthaltung. Das Ziel der Broschüre ist es, den Lehrpersonen aufzuzeigen, welche wichtigen Vorläufererfahrungen notwendig sind, um die Stifthaltung beherrschen zu können. Die Broschüre soll das Verständnis und den Blick auf diese wichtigen Themen schärfen und Sicherheit im Umgang mit der Förderung vermitteln. Zudem ermöglicht es, dass die KiGa-LP bestärkt werden, die Kinder ganzheitlich fördern zu können. Die Sensibilisierung der psychomotori-

schen Themen für den Kindergartenalltag bedeutet nicht, dass KiGa-LP die grundlegende Arbeit übernehmen sollten. Vielmehr bietet es eine Möglichkeit zur Zusammenarbeit, denn es beinhaltet die wichtigsten Aspekte, welche den Lehrpersonen verhelfen, den Blick für Relevantes zu schärfen. Der Austausch zwischen KiGa-LP und PMT soll daher nicht vermindert werden, sondern es kann bei spezifischen Themen die Grundlage gleichgesetzt werden, dass bei Gesprächen mit demselben Verständnis die Situationen eingeschätzt werden.

4.2.2 Fragestellung 2: Welche Interventionen wären für Kindergartenlehrpersonen umsetzbar, welche die Fein- und Grafomotorik unterstützen und von ihnen selbst durchgeführt werden können?

Aufgrund der zeitlichen Begrenzung bei der Bachelorarbeit wurden die Interventionen in der Praxis nicht umgesetzt. Dies erschwert, diese Fragestellung ausführlich zu beantworten. Dennoch können wichtige Erkenntnisse auf die praktische Arbeit mit Kindern gezogen werden. So wird bspw. in der Studie von Röhr-Sendlmeier et al. (2007) deutlich, dass die Förderung motorischer Aktivitäten bei Kindern im Alter von 4-6 Jahren positive Effekte hat und wichtig für deren Entwicklung ist. Ebenso betont Zimmer (2019), dass psychomotorische Förderung nicht nur die motorischen Fähigkeiten verbessert, sondern auch das Selbstkonzept des Kindes positiv beeinflusst. Das Kind lernt durch die Förderung seine eigenen Fähigkeiten besser kennen und wird selbstsicherer im Handeln (ebd.). Dies zeigt auf, dass es sinnvoll ist, KiGa-LP auf psychomotorische Themen zu sensibilisieren, umso die Kinder passend begleiten zu können. Demnach ist das Verständnis wichtig, dass bei der Förderung das Zusammenspiel der Motorik und Wahrnehmung ein wichtiger Bestandteil ist. Die «sensorische Integration» (Ayres, 2002) soll in der kindlichen Entwicklung Platz haben. Die Empfindungen sind wichtig für die Ausbildung des Nervensystems, denn diese sensorischen Reize gelangen zum Hirn und lösen so eine Reaktion im und vom Körper aus (ebd.). Das Ziel ist es, als Kleinkind möglichst viele Nervenverbindungen zu generieren, denn umso älter das Kind wird, desto eher ist das Wachstum für sensorische Verbindungen im Hirn abgeschlossen (ebd.). Was wiederum dafür spricht, dass im Kindesalter möglichst viele sensorische Erfahrungen gesammelt werden sollen. Hierzu bietet das Umfeld mit bspw. Kindergarten ein gutes Übungsfeld. Im Kindergarten stehen die KiGa-LP vor der Herausforderung die Kinder ganzheitlich zu fördern und pädagogisch zu begleiten. Ausgehend von der Studie von Widmer und Bräuninger (2020) bei der die Grafomotorik und Motorik als die zwei meistgenannten Anmeldegründe in der PMT gelten, kann angenommen werden, dass dies auch Themen sind, welche unter anderem im Kindergarten zu Schwierigkeiten führen. Die generierten Antworten aus der Umfrage an die PMT-TH (Fragebogen 1) mittels der Frage, «Zu welches Thema wirst du angefragt?» bestätigen diese Vermutung. Die meistgenannten Themenbereiche sind Feinmotorik und Stifthaltung. Fingergeschicklichkeit, Verhal-

ten, Grobmotorik und Schneiden sind ebenfalls häufig genannte Themen. Die Förderung der genannten Themenbereiche setzt voraus, dass diese in einer Auseinandersetzung verstanden werden. Demnach im Beispiel der Stifthalung ist ein Verständnis wichtig, dass es nicht nur die reine motorische Ausführung beinhaltet, sondern auch Vorläuferfertigkeiten erfordert. Somit können KiGa-LP jegliche Interventionen in den Kindergartenalltag einsetzen, wenn sie die nötigen Ressourcen (bspw. Wissen, Motivation, Unterstützung und Zeit) haben. Besonders relevant ist auch die Erkenntnis, dass feinmotorische Fähigkeiten durch die Förderung von der Grobmotorik verbessert werden können (Pauli&Kisch, 2016). Demnach kann die Hypothese gestellt werden, dass die Grafomotorik als der Teil der Feinmotorik, durch eine aktive Förderung der Grobmotorik auch profitieren kann. Am geeignetsten ist jedoch nach Pauli und Kisch (2016), beide Bereiche (Grob- und Feinmotorik) miteinander zu kombinieren.

Zudem orientieren sich KiGa-LP an dem schweizerischen Lehrplan 21 (2016), welcher einheitliche Ziele für die Unterrichtsgestaltung festgelegt hat, in denen Kinder in diversen Ebenen gefördert werden. So ist beispielsweise die Förderung der Körperwahrnehmung ein Teil der Unterrichtsgestaltung. Es liegt jedoch in der Verantwortung der KiGa-LP, wie das Ziel erreicht werden kann. Dafür kann der Austausch zu PMT-TH hilfreich sein. Eine Broschüre mit psychomotorischen Themen und umsetzbaren Interventionen könnte das Verständnis für KiGa-LP ebenso vertiefen. Die im Rahmen dieser Bachelorarbeit entwickelte Broschüre beinhaltet aufbauende Interventionen zur Wahrnehmung, Motorik und Stifthalung, welche mit möglichst wenig Material im Kindergarten umsetzbar sein sollten. Die Frage im Fragebogen 2: «Wie hilfreich findest du die beigesendete Broschüre?» zielte darauf ab, erste Rückmeldungen von KiGa-LP zu generieren. Daraus findet die Mehrheit die entwickelte Broschüre sehr hilfreich oder hilfreich, woraus vermutet werden kann, dass die gewählten Interventionen passend sind. Auch die Kommentare, dass besonders der Aspekt der verschiedenen reifen Stifthalungen, der Zusammenhang zwischen Wahrnehmung und Motorik um die Umsetzungsbeispiele neu und spannend waren, bestärken diese Vermutung. Demnach könnten ähnlich aufgebaute Broschüren mit weiteren Interventionen in der Praxis denkbar sein. Bei der letzten Frage (Fragebogen 2): «Zu welchem Thema wünschst du dir eine solche Broschüre?» nannten die KiGa-LP die Grafomotorik, Stifthalung und Scherenhaltung am meisten. Was erneut bestätigt, dass die Nachfrage zu den erfassten Themen vorhanden ist und Unterstützungsmöglichkeiten gefragt sind, dass diese im Kindergartenalltag konkret gefördert werden können.

4.2.3 Fragestellung 3: Wie beurteilen Fachpersonen der PMT, wie auch KiGa-LP die entwickelte Broschüre?

Um zu überprüfen, ob die Broschüre in der Praxis Anklang gewinnen würde, wurden Rückmeldungen von PMT-TH (42 Personen mit optionaler Kommentarfunktion) und KiGa-LP (neun Personen) eingefordert. Dabei ist einerseits zu betonen, dass die Antworten der PMT-TH ohne Einsicht in die entwickelte Broschüre erfasst wurden. Andererseits, dass die Antworten der KiGa-LP subjektiv und nicht allgemeingültig sind.

Durch die zwei Umfragen (Fragebogen 1 & 2) konnten verschiedene positive Aspekte sowie Verbesserungsvorschläge zur Broschüre gesammelt werden. Von Seiten der KiGa-LP wurden der Aufbau mit Gliederung, Literaturtipps und ansprechendes Layout, sowie verständliche Beschreibungen der Interventionen und konkreten Praxisideen genannt. Auch dass die Broschüre die Gesamtheit zur Entwicklung einer reifen Stifthaltung erklärt, wurde positiv anerkannt. Die Broschüre wurde von den meisten KiGa-LP als informativ und bereichernd empfunden, da sie auch neue und wiederholende Erkenntnisse zu verschiedenen Aspekten wie bspw. der Motorik oder Wahrnehmung darlegt. Als Verbesserungsvorschläge nannten KiGa-LP den Wunsch nach mehr Bildern, insbesondere für linkshändige Kinder. Zusätzlich erwähnen die KiGa-LP, dass solche Broschüren auch für die Zusammenarbeit mit den Eltern hilfreich sein könnten. Der Aspekt von einem möglichen Einsatz bei der Elternarbeit wird auch im Fragebogen 1 aufgegriffen. Eine PMT-TH antwortete, dass eine Broschüre für Eltern bzw. für zuhause noch hilfreicher wäre, da «*dort meist mehr Wissen, wie die Kinder unterstützt werden können fehlt*» (ID16).

Bei der Umfrage an die PMT-TH (Fragebogen 1) wurden positive, sowie kritische Punkte genannt. Positiv wurde erwähnt, dass eine Broschüre als unterstützendes Material dient und den Blick für relevante Beobachtungen schärfen kann. Eine informative Broschüre spart zudem Zeit und erleichtert die Organisation für PMT-TH, da für zusätzliche, persönliche Besuche keine Termine vereinbart werden müssen. Zusätzlich kann die Broschüre beim selbständigen Erarbeiten von den Interventionen Sicherheit bieten. Vor allem für Berufseinsteiger*innen bietet die Broschüre im Vergleich zu ausführlicher Fachliteratur kurzes, spezifisches und handfestes Material. Dennoch wird deutlich, dass die PMT-TH die Broschüre nicht als Ersatz für den persönlichen Kontakt bzw. Besuch erachten. PMT-TH sehen sie als Unterstützung für KiGa-LP bei persönlichen Unsicherheiten oder konkreten Fragen, ein Besuch ersetzt sie nicht, denn schriftliche Unterlagen können möglicherweise Verunsicherung oder Missverständnisse hervorrufen. Daher befürwortet nur eine knappe Mehrheit die Broschüre.

4.3 Kritische Reflexion der Arbeit

Innerhalb dieser Bachelorarbeit eine definitive Broschüre zu produzieren hätte den Rahmen dieser Arbeit überzogen, es fehlte dafür die Zeit. Gerne hätten wir unsere Broschüre an weitere KiGa-LP gegeben, um noch ein differenzierteres Feedback zu generieren. Auch wäre es spannend und hilfreich gewesen, über die entwickelte Broschüre ein fachliches Feedback der PMT-TH zu erhalten. Die Interventionen wurden praktisch nicht erprobt. Weshalb nicht eindeutig bestätigt werden kann, ob sie im Kindergarten auch gut umsetzbar wären. Da für die Entwicklung der Broschüre zuerst die Antworten des Fragebogen 1 benötigt wurden, war die Zeit danach zu eng, um KiGa-LP zusätzlich für die Durchführung der Interventionen anzufragen.

Grundsätzlich basiert die Broschüre auf Theorien aus der Literatur und nicht auf empirischen Forschungsergebnissen (Studien). Es kann nicht mit Sicherheit bestätigt werden, dass die gewählten Theorieansätze wirksam sind. Die Rückmeldungen des Fragebogen 2 gaben Aufschluss, dass die vorgeschlagenen Interventionen eingebaut werden könnten. Die Ressourcenfrage der KiGa-LP wurde ebenfalls nicht ausreichend geklärt. Somit kann nicht bestätigt werden, dass Lehrpersonen die nötige Zeit haben, sich auf diese Art der Unterstützung zu konzentrieren.

Unsere Annahme, dass die Ressourcen für präventives Arbeiten in der PMT knapp sind, hat sich jedoch bestätigt. Dennoch können wir keine abschliessende Erkenntnis machen, da zum einen nicht alle Kantone bei der Umfrage teilgenommen haben und zum anderen unsere Fragen zu offen gestellt waren. Es wären konkretere und spezifischere Fragen an die jeweiligen Therapiestellen notwendig gewesen. Jedoch kann ausgesagt werden, dass präventives Arbeiten zunehmend an Bedeutung gewinnt und in der Praxis umgesetzt wird. Es ist ein wichtiges Teilgebiet der PMT, welches unter anderem auch die interdisziplinäre Arbeit zwischen Lehrpersonen und PMT-TH ermöglicht und die Förderung von Kindern unterstützt.

Im Grossen und Ganzen ist uns in dieser Bachelorarbeit gelungen, verschiedene psychomotorische Themen in ihrer Komplexität zu vereinfachen und in einer nachvollziehbaren Art und Weise darzulegen. Es war uns wichtig, die Themenbereiche (Wahrnehmung, Motorik und Stifthaltung) so anzugehen, dass ein Verständnis entsteht, dass das Zusammenspiel dieser Bereiche entscheidend ist für die kindliche Entwicklung. Ebenso empfinden wir die interdisziplinäre Arbeit zwischen PMT und Kindergarten als einen wichtigen Bereich beider Berufsfelder, denn es soll nur gemeinsam an der Förderung von Kindern gearbeitet werden. Wir erhoffen uns, dass die Broschüre zusätzliches Verständnis vermittelt, aber die persönliche Arbeit nicht ersetzen kann, sondern ergänzen soll.

4.4 Persönlicher Ausblick und Schlussfolgerungen für die psychomotorische Praxis

Die Erkenntnis des Zusammenspiels von Wahrnehmung und Motorik ist uns durch die Arbeit vertieft bewusst geworden und wird unsere persönliche und künftig psychomotorische Praxis sicherlich beeinflussen. Da unsere Themengebiete eine grosse Verflechtung und Komplexität haben, war es sehr schwierig, sich in Kürze auf das Wichtigste zu konzentrieren. Je nach Notwendigkeit können andere Themengebiete hinzukommen, so könnte bspw. der ganze motorische Ablauf der physiologischen Aspekte hinzugenommen werden, um daraus wieder passende Interventionen zu gestalten.

Die in der Broschüre gewählten Interventionen kommen bei den KiGa-LP grundsätzlich gut an. So müsste die Broschüre genauer ausgearbeitet werden und verschiedenen Themengebiete noch vertiefter angegangen werden. Beispielsweise wünschen sich KiGa-LP eine Broschüre zur Scherenhaltung oder anderen aus der Abbildung 13 zu entnehmenden Gebieten. Zusätzlich wurde die Notwendigkeit einer Broschüre für die Elternarbeit angesprochen. Diese Anliegen aufzugreifen, wäre bestimmt eine interessante Arbeit und würde sich auch lohnen.

Um der Wirksamkeit der Broschüre nachgehen zu können, müsste sie in der Praxis ausprobiert werden. Dazu müssten PMT-TH diese zur Verfügung gestellt bekommen und in Zusammenarbeit mit KiGa-LPs prüfen, ob diese nützlich und umsetzbar ist. In diesem Sinne ist unsere Arbeit hiermit nun beendet, aber hoffentlich nicht abgeschlossen und erfährt irgendwann eine Umsetzung unserer angedachten Ideen.

5 Literaturverzeichnis

- Amft, S., Collenberg, C., Mehring Störch, S. & Uehli Stauffer, B. (2011). *Abschlussbericht. Prävention – Entwicklungsförderung – Bewegung. Psychomotorik als präventives Arbeiten im frühen Bildungsbereich*. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.
- Ayres, A. J. (2002). *Bausteine der kindlichen Entwicklung. Die Bedeutung der Integration der Sinne für die Entwicklung des Kindes* (4. Auflage). Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg.
- Behrens, B. & Solzbacher, C. (n.d.). *Individuelle Förderung in KiTa und Grundschule*. In *nifbe Niedersächsisches Institut für frühkindliche Bildung und Entwicklung*. (Hrsg.). Nifbe-Themenheft Nr. 5
- Bildungsdirektion Kanton Zürich Volksschulamt (Hrsg.). (2011). *Angebote für Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen. Psychomotorische Therapie* (überarbeitete Auflage Oktober 2011). Zürich: Bildungsdirektion Kanton Zürich. Verfügbar unter: https://www.psychomotorik-schweiz.ch/fileadmin/redaktion/public/sektionen/ZH/Ordner_3_Psychomotorik.pdf
- Fischer, K. (2011). Konzept und Wirksamkeit der Psychomotorik in der Frühförderung. *Zeitschrift Frühförderung interdisziplinär.*, 30.Jg, S. 2-16. Ernst Reinhardt Verlag.
- Hafen, M. (2001). *Die Begrifflichkeit in der Prävention – Verwirrung auf allen Ebenen*. In schweizerische Fachstelle für Alkohol- und andere Drogenprobleme (Hrsg.). *Abhängigkeiten*. Schweiz: ISPA Press Lausanne.
- Häusler, M. (2007). Spielen, zeichnen, schreiben. Grafomotorik – das Schreibenlernen verstehen, Lernschwierigkeiten behandeln. In Buchmann, T. (Hrsg.). *Psychomotorik-Therapie und individuelle Entwicklung. Bewegung bewegt das Denken und Fühlen*. Schweiz: Edition SZH/CSPS.
- Helle, G. & Fløgstad, T. R. (2020). *Schaut mal, wie ich lerne! Das Zusammenspiel von Körper und Gehirn in der frühkindlichen Entwicklung*. (K. Zöllner, Übers.) Berlin: Bananenblau - Der Praxisverlag für Pädagogen.
- Heimberg, D. (2011). *Bewegen, zeichnen, schreiben. Ein praxisorientiertes Konzept mit vielen unkonventionellen Ideen für den Unterricht* (3. Auflage 2019). Hölstein: Verlag LCH Lehrmittel 4bis8.
- Informations- und Dokumentationszentrum IDES. (n.d.). *Obligatorische Schule*. Verfügbar unter: <https://www.edk.ch/de/bildungssystem-ch/obligatorium>
- Kasten, H. (2015). *Entwicklungspsychologische Grundlagen der Kindergarten. Und Vorschulzeit (4.-6. Lebensjahr) – einige frühpädagogische Konsequenzen*. Verfügbar unter: https://www.kita-fachtexte.de/fileadmin/Redaktion/Publikationen/KiTaFT_Kasten_II_2015.pdf
- Kisch, A. & Pauli, S. (2012) *Die Ravensburger Feinmotorikkiste (FeinMoki)* Dortmund: Verlag modernes Lernen.
- Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektorinnen und -direktoren (EDK). (2020). *Schule und Bildung in der Schweiz*. Verfügbar unter: <https://www.edk.ch/de/bildungssystem/beschreibung>
- Lehrplan 21 (2016). *Vorlage Lehrplan 21*. Verfügbar unter: <https://v-fe.lehrplan.ch>
- Lehrplan 21 (n.d.) *Aktuell*. Verfügbar unter: <https://lehrplan21.ch>
- Lehrplan Volksschule Kanton Zürich (2017). *Vorlage*. Verfügbar unter: <https://zh.lehrplan21.ch>

- Lienert, S., Sägesser, J. & Spiess, H. (2019). *Bewegt und selbstsicher. Psychomotorik und Bewegungsförderung in der Eingangsstufe* (4. korrigierte Aufl.). Bern: Schulverlag Plus.
- Linn, M. (2002). *Übungsbehandlung bei psychomotorischen Entwicklungsstörungen* (Heilpädagogik, 3., überarb. Aufl.). München, Basel: E. Reinhardt.
- Nacke, A. (2013). *Ergotherapie bei Kindern mit Wahrnehmungsstörungen* (3. Aufl.). Stuttgart: Georg Thieme Verlag KG.
- Pauli, S. & Kisch, A. (2008). *Geschickte Hände. Feinmotorische Übungen für Kinder in spielerischer Form*. (11. verbesserte Aufl.). Dortmund: Verlag modernes Lernen.
- Pauli, S. & Kisch, A. (2016). *Geschickte Hände. Handgeschicklichkeit bei Kindern: Spielerische Förderung von 4-10 Jahren*. Dortmund: Verlag modernes Lernen.
- Pauli, S. & Kisch, A. (2017). *Was ist los mit meinem Kind? Bewegungsauffälligkeiten und Wahrnehmungsstörungen bei Kindern* (2., verbesserte Aufl.). Dortmund: Verlag modernes Lernen.
- Psychomotorik Schweiz (2023). *Was ist Psychomotorik?* Verfügbar unter: <https://www.psychomotorik-schweiz.ch/psychomotorik>
- Rehse, A. & Schubert, B. (2019). *Grafomotorik gezielt fördern. Kleinschrittiges Übungsmaterial zu notwendigen Grundlagen des Schreibenlernens* (Das LRS-Programm für die Regelschule, 1. Auflage). Hamburg: AOL Verlag.
- Resch, F., Lehmkuhl, U. (2008). Zur Entwicklung der kindlichen Persönlichkeit: Grundbedürfnisse und Förderungen an die soziale Umwelt. Zeitschrift frühe Kindheit. (Hrsg.) *Die ersten sechs Jahre*. Ausgabe 2/08: Deutsche Liga für das Kind in Familie und Gesellschaft e.V.
- Rolf, D. (2013) in Schönthaler, E. (Hrsg.). (2013). *Grafomotorik und Händigkeit. Ergotherapie bei Kindern*. Stuttgart: Thieme.
- Röhr-Sendlmeier, U. M., Knopp, K. & Franken, S. (2007). *Frühförderung auf dem Prüfstand – die Wirksamkeit von Lernangeboten in Familie, Kindergarten und Schule*. Berlin: Logos Verlag.
- Oswald, A. in Schönthaler, E. (Hrsg.). (2013). *Grafomotorik und Händigkeit. Ergotherapie bei Kindern*. Stuttgart: Thieme.
- Siegenthaler, S. (2010). *Psychomotoriktherapie. Informationsschrift für Eltern, Lehr- und Fachpersonen*. Berne: Ed. SZH/CSPS.
- Siegler, R., Saffran, J.R., Gershoff, E.T. & Eisenberg, N. (2021). *Entwicklungspsychologie im Kindes- und Jugendalter*. Berlin: Springer Verlag.
- Soliz, V. (2007). Prävention in Krippen in Zusammenarbeit mit Psychomotorik-Therapeuten und –Therapeutinnen an Genfer Krippen. In Buchmann, T. (Hrsg.). *Psychomotorik-Therapie und individuelle Entwicklung. Bewegung bewegt das Denken und Fühlen*. Schweiz: Edition SZH/CSPS.
- Suchodoletz, W. (Hrsg.) (2007). *Prävention von Entwicklungsstörungen*. Göttingen: Hogrefe
- Verlag modernes Lernen. (2022). *Raumwelt des Kindes*. Verfügbar unter: <https://www.verlag-moderne-lernen.de/shop/pdf/8303/leseprobe1/8303.pdf>

Vetter, M., Amft, S., Sammann, K. & Kranz, I. (2016). *G-FIPPS: Grafomotorische Förderung. Ein psychomotorisches Praxisbuch* (2. Aufl.). Dortmund: Borgmann Media.

Vetter, M., Kranz, I., Sammann, K., Amft, S., Hättich, A. & Venetz, M. (2009). Abschlussbericht. G-FIPPS: Zur Wirksamkeit grafomotorischer Förderung in integrativ und präventiv ausgerichteter Psychomotorik. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.

Widmer, I. B. & Bräuninger, I. (2020). *Fachbeitrag: Bestandsaufnahme der Psychomotoriktherapie zur Förderung sozialer und emotionaler Kompetenzen von Schulkindern. Ergebnisse einer schweizweiten Online-Umfrage. Motorik, 43, 134–143.* Verfügbar unter: <https://www.reinhardt-journals.de/index.php/mot/article/view/152779>

Zimmer, R. (2006). *Alles über den Bewegungskindergarten*. (2. Gesamtauflage). Freiburg im Breisgau: Verlag Herder.

Zimmer, R. (2019). *Handbuch Psychomotorik. Theorie und Praxis der psychomotorischen Förderung von Kindern* (Überarbeitete Neuauflage 2019, (14. Gesamtauflage)). Freiburg im Breisgau: Verlag Herder GmbH.

6 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Kategorisierung von Prävention gemäss Suchodoletz, 2007, S.2. Ergänzt mit eigener Erklärung.	5
Tabelle 2: Eigene Zusammenstellung (Ahlberg & Lutz 2023).....	22
Tabelle 3: Feinmotorische Fähigkeiten nach Alter von Helle und Fløgstad, 2020. Im ersten Lebensjahr modifiziert.	24

7 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Ziel aus Lehrplan 21 (Lehrplan Volksschule Kanton Zürich, 2017).....	13
Abbildung 2: Gründe für eine Psychomotoriktherapie (Werte >5% beschriftet) von Widmer & Bräuninger (2020).....	15
Abbildung 3: Aspekte einer umfassend verstandenen Grafomotorik (Vetter et al., 2016, S.21)	27
Abbildung 4: Übergangshaltungen (Rolf, 2013, S. 64-66)	29
Abbildung 5: reife Stifthaltungen (Rolf, 2013, S. 67-68)	29
Abbildung 6: Antworten zur Frage: «Zu welchen Themen wirst du angefragt?». Anmerkung: Es waren Mehrfachnennungen mit Kommentarfunktion möglich.	37
Abbildung 7: Antworten zur Frage: "Zu welchen Themen hast du bereits Präventionsarbeit geleistet?". Anmerkung: Es waren Mehrfachnennungen mit Kommentarfunktion möglich.....	37

Abbildung 8: Antworten zur Frage: "Siehst du eine Broschüre als Möglichkeit, um KiGa zu unterstützen?".....	38
Abbildung 9: Papagei Tibi	39
Abbildung 10: Seite aus der Broschüre	40
Abbildung 11: Antworten zur Frage: "Welche Form von Unterstützung erachtest du als sinnvoll?". Anmerkung: Es waren Mehrfachnennungen möglich.....	41
Abbildung 12: Antworten zur Frage: "Wie hilfreich findest du die beigesendete Broschüre?"	42
Abbildung 13: Antworten zur Frage: "Zu welchen Themen wünschst du dir eine solche Broschüre?". Anmerkung: Es waren Mehrfachnennungen möglich.....	43

Weitere Ergebnisse der Umfrage (Fragebogen 1)

19 Personen (45,23%) haben bei der Frage Einzugsgebiet: «Für wie viele Schulen ist deine Therapiestelle zuständig?» eine andere Option gewählt statt in der der Anzahl Schulhäuser (weniger als 5, 5-10 Schulhäuser oder 10-20 Schulhäuser) anzugeben. In den Kommentarfunktionen sind zwischen der Zuständigkeit von bspw. einer Schuleinheit (entweder eine Heilpädagogische Schule oder ein Schulhaus mit Kindergarten- und Primarstufe) bis hin zur Therapiestelle von einem gesamten Kanton (Obwalden, Uri) unterschiedliche Antworten gefallen. Es wird deutlich, dass die Grösse vom Kanton abhängig ist und die darunterfallenden Gemeinden. Im Beispiel der kantonalen Zugehörigkeit umfasst die Zuständigkeit der Therapiestelle von Obwalden Schuleinheiten von sieben Gemeinden. Uri mehr als das Doppelte mit 19 Gemeinden. Demnach müsste man die individuellen Schulen pro Gemeinde in einem Kanton oder umgerechnet in Schülerzahl erfassen, um eine aussagekräftigere Auswertung zu erhalten. Im Beispiel von Zürich fallen ebenso unterschiedliche Angaben aus, da gewisse Therapiestellen für eine Schule zuständig sind und andere wiederum für ungefähr 40. Die obere Frage wurde nicht in die Auswertung miteinbezogen, da sie ungenau gestellt wurde und zu Missverständnissen führen kann. Es wäre sinnvoller gewesen nach einer Anzahl Schüler*innen zu fragen, um eine Einheit zu bekommen. Folgend die Auswertungen der Kommentare. (Anmerkung: nicht alle haben kommentiert.)

ID	Antwort
3	2
4	2
6	3 Schulhäuser inklusive zugehöriger Kindergärten
11	1 Schuleinheit
15	4
22	2
24	etwa 900 Schulkinder der ganzen Gemeinde inkl. Sek, ca. 600 Primarschul- und Kindergartenkinder
34	2 Schulstandorte in BS = ca. 2000 Volksschulkinder: je 13 Kindergärten ; a) 6-7 Klassenzüge; b) 5-6 Klassenzüge
35	1 Schule
38	3 Gemeinden mit je einem Schulhaus und mehreren Kindergärten
40	1
19	8 plus 10 Kindergärten
25	1 Schulgemeinde mit 11 Schulen (Primar- und Sekundarschule, KG ist bei Primarschule angegliedert)
30	ich arbeite an zwei Therapiestellen, die eine Stelle ist für 3 Schulhäuser zuständig, die andere für 4 Schulhäuser
37	Wir sind eine Gemeinde mit 11 Schulhäuser (darunter 2 Sekundarschulen)
48	Zuständig für 8 Ortschaften - manche Ortschaften haben aufgrund der Grösse 2 Schulhäuser
2	20+
5	1x 1 Schule (HPS)
12	30 Lektionen zu zweit an der Stelle, 9 Schulhäuser, 18 Kindergärten
13	8 Schulhäuser, 29 Kindergärten
16	gesamter Kanton
17	3 verschiedene Schulkreise (12 Schulhäuser)
18	27 Gemeinden
21	wir sind eine Sprachheilschule
27	Unser Team ist für 7 Gemeinden zuständig
31	Es sind deutlich mehr als 20
33	13 Kindergärten und 4 Schulhäuser
36	10 Gemeinden
41	pro 2500 Kindergarten und Primarschulkinder=100% Psychomotoriktherapiestelle
42	30 Gemeinden
43	30 Gemeinden
45	11 Gemeinden
49	ganzer kanton uri
50	wir sind für den ganzen Kanton Uri zuständig. Wieviel akutell die Schülerzahl ist, weiss ich nicht! wir haben insgesamt 220 Stellenprozent.
51	ganzer Kanton Uri
52	ca. 40 Schulhäuser
53	Ganzer Kanton

Von der

WAHRNEHMUNG

und **MOTORIK**

zur **STIFTHALTUNG**

Eine Broschüre mit Theorie- und Praxisinputs
zur Förderung der Stifthaltung im Kindergarten

zusammengestellt von S. Ahlberg und V. Lutz

April 2023

60

STIFTHALTUNG?

«Wie genau soll ein Kind den Stift halten? Was muss ich eigentlich beachten? Wie kann ich das Kind im Kindergarten unterstützen, wenn es den Stift falsch hält?»

STOPP!

Bist du dir bewusst wie schwierig es ist einen Stift richtig zu halten? Weisst du, welche Erfahrungen für das Kind wichtig sind damit es überhaupt zum Endziel einer reifen Stifthaltung gelangen kann? Genau das wirst du in dieser Broschüre erfahren. Zudem bietet dir die Broschüre einfache und mit wenig Aufwand verbundene Umsetzungsbeispiele, um die Kinder passend zu unterstützen.

Inhalt

• Einen Schritt zurück

• Wahrnehmung

- Warum ist die Förderung der Wahrnehmung wichtig?
- Was ist Wahrnehmung?
- Welche Wahrnehmung soll gefördert werden?
- Kurz und knapp
- Umsetzungsideen

• Motorik

- Was ist Motorik?
- Was ist Geschicklichkeit?
- Warum ist die Förderung der Handmotorik, insbesondere die Fingermotorik wichtig?
- Wie soll die Handmotorik gefördert werden?
- Umsetzungsideen

• Stifthaltung

- Die reife Stifthaltung
- Wie soll die Stifthaltung gefördert werden?
- Umsetzungsideen

Der Papagei **«Tibi»** begleitet uns durch die Broschüre. Die Übungen können beliebig einem Thema angepasst werden.